

Algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas para predecir la pérdida del injerto en el primer año después del trasplante renal

Andrea Elena García López M.D, M.Sc

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Medicina
Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística
Bogotá, Colombia
2021

Algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas para predecir la pérdida del injerto en el primer año después del trasplante renal

Andrea Elena García López MD, MSc

Protocolo de investigación

Directora:

Juliana María Cuervo Rojas. MD. M.Sc. Ph.D.

Codirector:

Fernando Arturo Girón Luque. MD.

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Medicina

Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística

Bogotá, Colombia

2021

Contenido

Abreviaciones	7
1. Planteamiento del problema y justificación	11
1.1 Manejo de información disponible en los RME	11
1.2 Modelamiento usando riesgos que compiten	12
1.3 Aplicabilidad de los modelos predictivos existentes en trasplante renal	14
2. Marco de referencia	16
2.1 La carga de la ERC y algunos desafíos del trasplante renal.....	16
2.2 Factores asociados a la pérdida del injerto renal.....	18
2.3 Modelos predictivos disponibles para la pérdida del injerto.....	19
2.4 Modelos predictivos disponibles usando técnicas de Aprendizaje Automático.....	23
2.5 Enfoques metodológicos.....	25
2.5.1 Modelos derivados de inteligencia artificial y aprendizaje automático	25
2.5.2 Modelos para análisis de riesgos que compiten	35
3. Objetivos	38
3.1 General	38
3.2 Específicos	38
4. Componente 1: Desarrollo y validación de un algoritmo usando herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural que clasifique de forma automática la ocurrencia de la pérdida del injerto a partir de registros médicos con textos electrónicos no estructurados	39
4.1 Métodos	39
4.1.1 Recolección de los datos y construcción del cuerpo de la información	40
4.1.2 Preprocesamiento	43
4.1.3 Extracción de las características.....	44
4.1.4 Selección de las características	44
4.1.5 Desarrollo del modelo de clasificador.....	44
4.1.6 Evaluación del rendimiento del modelo	48
5. Componente 2: Desarrollo y validación de un modelo para la predicción pretrasplante de la probabilidad de pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal.	51
5.1 Métodos	51
5.2 Paso 1: Pregunta de investigación y fuente de los datos.....	52
5.2.1 Pregunta de investigación	52
5.2.2 Diseño del estudio.....	52
5.2.3 Origen de los datos	53

5.2.4 Participantes.....	53
5.2.5 Evento de interés	54
5.2.6 Tamaño del estudio.....	54
5.3 Paso 2: Predictores.....	56
5.4 Paso 3: Especificación del modelo	59
5.5 Paso 4 y 5: Estimación y desempeño del modelo	64
5.6 Paso 6: Validación del modelo	66
5.7 Paso 7: Presentación del modelo	66
6. Componente 3: Desarrollo y validación de un modelo para la predicción postrasplante de la probabilidad de la pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal.	67
6.1 Métodos	67
6.2 Paso 1: Pregunta de investigación y fuente de los datos.....	68
6.2.1 Preguntas de investigación	68
6.2.2 Participantes.....	68
6.3 Predictores	69
7. Potenciales limitaciones.....	72
8. Resultados esperados	74
9. Aspectos éticos.....	75
10. Cronograma.....	77
11. Presupuesto	78
12. Bibliografía	79

Lista de Tablas

Tabla 1. Características de los estudios de modelos de predicción de pérdida del injerto renal.....	20
Tabla 2. Características de modelos predictivos a un año postrasplante.....	22
Tabla 3. Características de modelos predictivos de resultados de trasplante renal usando técnicas de ML.....	24
Tabla 4. Ventajas y desventajas de los modelos disponibles para las tareas de clasificación.	27
Tabla 5. Comparación de algoritmos de ML para una tarea de clasificación.	28
Tabla 6 Posibles ventajas y desventajas del patrón de referencia escogido "clasificación mixta" ...	42
Tabla 7. Matriz de clasificación	48
Tabla 8. Cálculo del tamaño del estudio	55
Tabla 9 Lista de variables sociodemográficas	57
Tabla 10 Lista de variables clínicas.....	58
Tabla 11 Lista de variables de riesgo inmunológico.....	58
Tabla 12 Lista de variables del donante	59
Tabla 13 Lista de variables sociodemográficas	69
Tabla 14 Lista de variables clínicas.....	69
Tabla 15 Lista de variables del donante	70
Tabla 16 Lista de variables de riesgo inmunológico.....	70
Tabla 17 Lista de variables del trasplante	71
Tabla 18. Cronograma de trabajo	77
Tabla 19. Presupuesto	78

Lista de figuras

Figura 1. Visualización de Clasificador Bayesiano (Naive Bayes)	29
Figura 2. Visualización de modelo de Bosques Aleatorios resolviendo una tarea de clasificación ..	29
Figura 3. Visualización de Redes Neuronales resolviendo una tarea de clasificación.	30
Figura 4. Visualización de un algoritmo de regresión logística para una tarea de clasificación	31
Figura 5. Visualización de Árbol de Decisión en una tarea de clasificación	32
Figura 6 Visualización de Máquinas de Vectores de Soporte en una tarea de clasificación.	32
Figura 7 Proceso básico de clasificación automatizada de textos usando PLN.	34
Figura 8. Esquema de cómo se construye un modelo de Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten.....	37
Figura 9 Proceso básico de clasificación automatizada de textos usando PLN.	39
Figura 10 Descripción de la clasificación mixta del patrón de referencia.....	41
Figura 11. Representación gráfica de la validación cruzada.	45
Figura 12 Descripción de los pasos para el desarrollo y validación de un modelo de predicción	52
Figura 13. Distribución de los principales predictores usados en 39 artículos de modelos predictivos de la pérdida del injerto renal.....	57
Figura 14. Comparación de análisis de riesgos competitivos.....	62
Figura 15. Descripción de los pasos para desarrolla y validar el modelo para toma de decisiones postrasplante	67

Abreviaciones

ARC	Análisis de riesgos competitivos
AUC	Área bajo la curva
BAS-RC	Bosques aleatorios de supervivencia para riesgos que compiten
DCE	Donantes de criterios expandidos
DSA	Donor-specific antibody
ERC	Enfermedad renal crónica
FP	Falso positivo
FN	Falso negativo
FAP	Función acumulada de peligro
FIA	Función de incidencia acumulada
HLA	Antígeno leucocitario humano
IA	Inteligencia artificial
IFTA	Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy
ICN	Inhibidores de calcineurina
KM	Kaplan-Meier
ML	Machine learning
MVS	Máquinas de vectores de soporte
OOB	Out of bag
PLN	Procesamiento de lenguaje natural
p.m.p	por millón de personas
RME	Registros médicos electrónicos
ROC	Curva de característica operativa del receptor
sdHR	Riesgos de subdistribución
TRR	Terapia de reemplazo renal
TFGe	Tasa de filtración glomerular estimada
TRIPOD or Diagnosis	Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis

TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency
VP	Verdadero positive
VN	Verdadero negativo
VIMP	Importancia de la variable

Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad progresiva que afecta alrededor del 9% de la población global y se encuentra asociada a múltiples comorbilidades generando un alto costo para los sistemas de salud (1,2). A medida que la prevalencia de esta enfermedad aumenta, progresivamente se incrementa el número de personas en estados avanzados de la enfermedad (etapas 4 y 5) las cuales requieren terapias dirigidas a disminuir y tratar las complicaciones asociadas. Al comparar las terapias disponibles para el manejo de esta enfermedad, el trasplante renal es la que ofrece mejores resultados en la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes con ERC (3,4). Debido a la brecha existente entre el número de riñones disponibles para trasplante y el número de pacientes en lista de espera, se considera de vital importancia que los riñones disponibles se trasplanten a los receptores más adecuados para minimizar el número de pérdidas del injerto, así como el número de pacientes que regresan a la lista de espera (5). Poder determinar el pronóstico del injerto es vital para mejorar la eficiencia en el éxito del trasplante, ya que permite optimizar el uso de órganos que de otra manera pudieran llegar a ser descartados o implantados en un receptor que no se beneficie de ellos (6).

En los últimos años, se han desarrollado varios modelos con el objetivo de predecir los resultados del trasplante renal (4). En especial, la predicción de una alta probabilidad de pérdida posterior al trasplante contribuye a poder identificar factores en los que el paciente requiera modificación del tratamiento o seguimiento continuo para mejorar los resultados (7,8). Sin embargo, algunas de las limitaciones a las que nos vemos enfrentados en el momento de aplicar los modelos existentes para predecir desenlaces en trasplante renal en el contexto Colombiano están relacionadas con que la mayoría de estos modelos se han desarrollado fuera de poblaciones latinoamericanas, algunos de ellos son difíciles de aplicar debido a las diferencias en las características clínicas de las poblaciones, diferencias en los predictores, diferencias en recolección y almacenamiento de la información y pobre desempeño cuando se aplican a poblaciones diferentes de donde fueron desarrollados (9). Adicionalmente, la mayoría de los modelos predictivos en trasplante renal miden desenlaces con tiempo al evento, sin embargo, es común encontrar que estos modelos desarrollados no tengan en cuenta los eventos competitivos en caso de que sea aplicable, lo cual produce una sobreestimación de la incidencia acumulada y por lo tanto resultados sesgados.

Esto hace que actualmente se haga difícil para los profesionales determinar si usan o no un modelo en particular que apoye la toma de decisiones. Es así, como existe una necesidad de desarrollar herramientas de predicción de los desenlaces en pacientes trasplantados, que sean aplicables a nuestro contexto y que capturen información propia para que finalmente puedan ser usadas en el apoyo para la toma de decisiones clínicas.

Por otro lado, en la actualidad, técnicas novedosas basadas en Inteligencia Artificial (IA) y métodos de Aprendizaje Automático (ML) (derivado del término en inglés “Machine Learning”) brindan el potencial de desarrollar modelos predictivos más flexibles, que capturen relaciones complejas entre las variables y que manejen datos de alta dimensionalidad y por lo tanto, su uso para predecir desenlaces en trasplante renal puede contribuir a mejorar el desempeño de los modelos existentes (10). La IA busca que las máquinas realicen determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje (11). El ML es un conjunto de métodos derivados de la IA que puede conducir a un mejor rendimiento predictivo en comparación con los modelos estadísticos convencionales ya que estos algoritmos permiten crear modelos que pueden aprender automáticamente y generar predicciones a partir de conocimientos o experiencias previas sobre un tema específico, mejorando el procesamiento de la información sin necesidad de programar explícitamente todos los casos posibles (12,13).

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto tiene como objetivo ofrecer una solución metodológica novedosa ante la dificultad en la aplicación de los modelos ya existentes mediante:

- i. Uso de técnicas derivadas de la IA incluyendo el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), para extraer información de texto clínico no estructurado en registros médicos electrónicos (RME) para identificar y clasificar con exactitud a los pacientes con pérdida del injerto.
- ii. El desarrollo de un modelo usando métodos de ML para predecir la pérdida del injerto renal antes de que se realice el trasplante, con el fin de apoyar la toma de decisiones pretrasplante.
- iii. El desarrollo de un modelo usando métodos de ML para predecir el pronóstico del injerto después de que se realice el trasplante renal para apoyar la toma de decisiones postrasplante.

1. Planteamiento del problema y justificación

Esta investigación busca proponer soluciones novedosas para abordar tres limitaciones muy frecuentemente encontradas en el ámbito de predicción en trasplante renal:

- i. Manejo de gran cantidad de información disponible en los RME
- ii. Medición de los desenlaces usando riesgos que compiten
- iii. Aplicabilidad de los modelos predictivos existentes en trasplante renal

1.1 Manejo de información disponible en los RME

Una fortaleza importante en el campo del trasplante es que en algunos países se cuenta con la disponibilidad de datos tanto clínicos como administrativos de base poblacional que se utilizan para desarrollar modelos de predicción para los principales desenlaces. Es de tener en cuenta que una limitación importante de los estudios que utilizan datos de registros nacionales es que los datos son poco detallados y se puede perder información que probablemente contribuya significativamente a la predicción de los desenlaces. Incluso cuando se dispone de datos codificados (por ejemplo, el CIE-10), es posible que no siempre se asignen con precisión o se utilicen ampliamente y puedan verse sutilmente influenciados por otros fines no clínicos (14). Es así como un estudio previo, demostró que la extracción manual de los datos de RME mejora la exactitud de la predicción al compararla con el uso de datos administrativos para predecir reingresos hospitalarios en pacientes trasplantados renales (15). Sin embargo, la obtención de la información a partir de RME con fines de investigación, así como genera oportunidades también genera desafíos a los cuales nos debemos enfrentar (16). Uno de ellos, es que gran parte de la información se encuentra detallada dentro del texto clínico de forma no estructurada (por ejemplo, notas clínicas e informes de evolución). Esta información se produce a un volumen y velocidad que hace que la extracción manual de forma completa y oportuna pueda llegar a verse obstaculizada por la necesidad de un gran esfuerzo humano para crear grandes conjuntos de datos o incluso pueda llegar a ser humanamente imposible (17). Mientras el texto narrativo es efectivo y conveniente para registrar datos clínicos, cuando estos datos no están procesados, son difíciles de buscar, extraer, resumir o analizar con fines secundarios como la investigación (18). Es así como la clasificación automatizada de los textos puede ayudar a sobrepasar esta limitación aprovechando el potencial que tienen los textos clínicos, aplicando herramientas para la extracción de la información de forma rápida, eficiente y automatizada (16,19).

En los últimos años, se ha evidenciado un aumento significativo en el uso de técnicas de PLN y sus aplicaciones en los dominios clínicos, entre otras la clasificación automatizada de textos (20). El PLN es cualquier algoritmo de computación que procesa y transforma el lenguaje natural para que pueda ser representado por los computadores (17). Debido a que un computador no puede comprender el significado de un bloque de texto, se realiza un conjunto de operaciones para transformar los datos en información utilizable (18); así, en este contexto la esencia del PLN es convertir los textos clínicos no estructurados en campos estructurados para optimizar la búsqueda, mejorar la calidad de la información en las bases de datos y facilitar la extracción y posterior análisis en bases de datos estructuradas (21). La principal utilidad de implementar el PLN para la investigación clínica es la posibilidad de definir variables específicas no disponibles en los campos de los RME, ampliando el alcance de la investigación. También puede potencialmente eliminar el trabajo intensivo de las revisiones manuales y finalmente, el PLN puede acelerar el conocimiento al brindar herramientas más sólidas a los clínicos con la habilidad de analizar información en el contexto de múltiples datos disponibles (18). En el contexto de trasplante renal las técnicas de PLN han sido usadas para extraer reportes de biopsias renales y signos vitales demostrando que usar los textos de los RME mejora sustancialmente la exactitud de los modelos predictivos (22).

Es así como el primer componente de este trabajo tiene como objetivo desarrollar un algoritmo que pueda identificar de forma adecuada y exacta los casos de pérdida del injerto renal a partir de los RME usando técnicas de PLN, de tal modo que se disminuya la probabilidad de tener errores de clasificación de los casos teniendo en cuenta que el evento de interés a evaluar, no se encuentra dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y así mismo los campos estructurados en los sistemas de almacenamiento de historias clínicas no cuentan con una información precisa.

1.2 Modelamiento usando riesgos que compiten

Los factores de riesgo en el campo del trasplante de órganos generalmente se evalúan usando desenlaces medidos como tiempo transcurrido hasta el evento, por ejemplo, al registrar el tiempo hasta la muerte o hasta la pérdida del injerto. Los análisis de supervivencia son los métodos más utilizados para estimar la incidencia de un evento de interés, con frecuencia censurando un evento competitivo (23). Por ejemplo, la muerte es un evento que compite con la pérdida del injerto porque

un paciente puede morir mientras el injerto está funcionando. Por lo tanto, los eventos que compiten están presentes cuando otro evento excluye el evento de interés. En esta condición, el método de Kaplan-Meier (KM) no es adecuado porque este método asume que los pacientes censurados tienen el mismo riesgo que los pacientes que permanecen en el estudio. En general, esto conduce a una sobreestimación de la incidencia acumulada del evento de interés (24,25). Para resolver esta limitación, Kalbfleisch y Prentice introdujeron la Función de Incidencia Acumulada (FIA) (26). La FIA calcula la probabilidad de todos los eventos como la suma de las probabilidades del evento de interés y las de los riesgos que compiten. El Análisis de Riesgos Competitivos (ARC) permite utilizar una prueba chi-cuadrado modificada para comparar las curvas de FIA entre grupos y el modelo de Fine y Gray con riesgos de subdistribución (sdHR) (27). Por lo tanto, a diferencia del método KM, en el ARC los pacientes son seguidos hasta observar el primero de múltiples tipos de eventos. Ajustando este hecho, la incidencia inferida del evento de interés es menor y la suma de las incidencias calculadas en todos los tipos de eventos suma el 100% (23,28).

Otra aproximación metodológica para el análisis de supervivencia es una novedosa aproximación usando algoritmos de Bosques Aleatorios de supervivencia (Random Survival Forest)(29). Este algoritmo hace parte de los métodos de ML y está basado en construir conjuntos de árboles de decisiones los cuales se promedian para modelar la Función Acumulada de Peligro (FAP). En el 2014, se introdujo el método de Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten (BAS-RC)(30) como una extensión del modelo de los Bosques Aleatorios de Supervivencia (29). Este método es completamente no paramétrico y puede ser usado para seleccionar variables específicas de cada evento y para estimar la FIA. El método ha mostrado ser ampliamente efectivo en la predicción y en datos de alta dimensionalidad, tiene la ventaja de que no tiene supuestos y puede encontrar asociaciones complejas entre las variables (30).

A pesar de que numerosos estudios han señalado la importancia de analizar los eventos competitivos en el campo del trasplante de riñón, estos métodos no han sido ampliamente utilizados por los investigadores y los modelos predictivos que existen en la actualidad no cuentan con este análisis (7,28). Hasta el momento, no existen estudios latinoamericanos relacionados con el análisis de riesgos competitivos en trasplante. En este contexto, el segundo y tercer componente de este trabajo tienen como objetivo desarrollar dos modelos de predicción para la pérdida del injerto en el primer año postrasplante, usando dos métodos de análisis para riesgos que compiten: i) el método de Fine and Gray y ii) el método de Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos

que Compiten. Una vez utilizados los dos métodos para cada modelo, se hará una comparación para escoger el método que tenga mejor desempeño en la predicción.

1.3 Aplicabilidad de los modelos predictivos existentes en trasplante renal

Es importante que los riñones obtenidos de los donantes sean trasplantados a los receptores más adecuados para minimizar el número de pérdidas del injerto y, por lo tanto, disminuir el número de pacientes que regresan a diálisis y los que su condición clínica les permite retornar a la lista de espera. La habilidad de predecir la sobrevida del injerto y del paciente se vuelve de un valor muy significativo para la toma de decisiones clínicas. Los pacientes que se identifiquen como de alto riesgo para mortalidad o pérdida del injerto ameritan seguimiento más estrecho para determinar si requieren que se les asigne un mejor órgano o incluso poder anticipar intervenciones terapéuticas en los pacientes ya trasplantados (7). Adicionalmente, la identificación de estos pacientes de alto riesgo permitiría realizar estudios prospectivos adicionales para estudiar el potencial beneficio de estas intervenciones en los desenlaces de los pacientes. Lo que es más importante, los pacientes y sus familias pueden estar informados de manera anticipada del pronóstico del injerto de modo que se pueda planificar adecuadamente un seguimiento personalizado que sea el más adecuado para prevenir o prolongar el tiempo en que se presenten malos desenlaces.

Algunas herramientas para predecir los desenlaces pueden ser alternativas adecuadas y poco costosas que pueden ayudar a identificar los pacientes de alto riesgo. Numerosos modelos predictivos están disponibles en la literatura para predecir la pérdida del injerto en trasplante renal (31–38). Sin embargo, su uso clínico ha sido limitado debido a varias razones. En primer lugar, el rendimiento de los modelos de predicción clínica es modesto y muchos no han sido validados externamente (7). La validación externa de un modelo de predicción clínica es fundamental, ya que demuestra que un modelo de predicción clínica se puede aplicar en una población distinta de aquella de la que se desarrolló. En segundo lugar, la mayoría de los modelos de predicción en trasplante renal han sido derivados de grandes registros estadounidenses (7). La generalización de estos modelos en el contexto colombiano no es clara debido a las diferencias en las características de los pacientes, las diferentes prácticas, el acceso al trasplante, al modelo y el acceso a la prestación de atención médica etc. Finalmente, varios modelos de predicción incluyen variables que con

frecuencia no se capturan fácilmente en las bases de datos clínicas o incluso que no aplican a la práctica diaria en nuestro contexto.

Teniendo en cuenta lo anterior, los modelos desarrollados en el segundo y tercer componente de este trabajo ayudarían a superar las limitaciones encontradas al aplicar los modelos existentes que han sido desarrollados externamente tales como: las diferencias poblacionales, diferencias en los predictores, que la mayoría de ellos están desarrollados para predecir desenlaces a largo plazo, adicionalmente, tales modelos pueden tener un buen desempeño en promedio, pero pueden funcionar mal cuando se aplican a poblaciones específicas y además existen diferencias institucionales en la forma en que se recopilan y almacenan los datos (9). Así, poder predecir la supervivencia del injerto con métodos generalizables pero desarrollados en nuestra población permitiría una disminución en la pérdida temprana de órganos trasplantados, beneficiando tanto a pacientes como al mismo sistema de salud por la optimización de los recursos financieros generados ante la reducción de malos resultados.

2. Marco de referencia

2.1 La carga de la ERC y algunos desafíos del trasplante renal

La ERC afecta alrededor del 9% de la población mundial y ha sido calificada como una enfermedad de alto costo, no solo por su creciente prevalencia e incidencia sino por tener un elevado riesgo de complicaciones como deterioro de la calidad de vida y de la capacidad laboral e incluso la muerte (2,39). En Colombia, para el 2019 la *Cuenta de Alto Costo* reportó 178.802 nuevos casos de ERC lo que representa una incidencia de 3,5 casos por cada 1000 habitantes de los cuales 11.053 se encontraban en estadio 4 o 5 de la enfermedad. La prevalencia y mortalidad para este mismo periodo fue de 1,8 por cada 100 y 36,9 por cada 100mil personas respectivamente (39).

Los pacientes con ERC estadio 4 y 5 son tratados con diálisis o trasplante renal siendo este último la terapia de reemplazo renal (TRR) más costo-efectiva ya que reduce la alta mortalidad en estos pacientes y mejora su calidad de vida (4,40,41). Si bien la disponibilidad de técnicas de TRR hacen posible mejorar la supervivencia de los pacientes con ERC en estadios avanzados, según datos del *Estudio de Carga Global de Enfermedad Renal (Global Burden of Kidney Disease)*, debido a la creciente detección de casos de falla renal y la escasez de servicios de TRR en algunos países, se estima que en el mundo alrededor de 2.3 millones de adultos han muerto prematuramente por falta de acceso a este tratamiento (2,42). Del mismo modo, en nuestro país, mientras aumenta el número de casos de falla renal, también crece la demanda de trasplantes para este órgano ocasionando un incremento muy significativo en la lista de espera (43).

La Red Nacional de Donación y Trasplante del Instituto Nacional de Salud reportó que, durante el 2018 se realizaron 865 trasplantes renales en Colombia y para final del año había 2576 pacientes inscritos en lista de espera para un trasplante de riñón. Del total de trasplantes realizados, el 83% fueron con órganos provenientes de donante cadavérico, con una tasa estimada de trasplante de 14.5 por millón de personas (p.m.p) comparada con 2.8 p.m.p para donante vivo. Para el 2019 se realizaron 932 trasplantes de los cuales 757 fueron de donante cadavérico y 175 de donante vivo. Colombiana de Trasplantes (incluye Hospital de Méderi, Clínica Portoazul, Clínica la Asunción y Clínica Somer), realizó el 21% del total (n=196), siendo la institución que realizó el mayor número de trasplantes de donante vivo con 77 trasplantes (43).

Dada la brecha entre los pacientes que necesitan un trasplante renal y los órganos disponibles, los centros de trasplante aceptan cada vez más órganos de calidad subóptima (44,45), lo que supone también que esta alternativa incluye riesgos específicos para el injerto y para el receptor que deben considerarse individualmente (46). Los órganos ideales son aquellos provenientes de donantes jóvenes, con una función normal y que estén ubicados geográficamente cerca, de modo que se pudieran garantizar tiempos de isquemia cortos (47). La alta demanda no satisfecha ha hecho que se preste mayor atención a los esfuerzos para ampliar el grupo de donantes de órganos (47). En este sentido, se han propuesto enfoques alternativos a la selección tradicional de donantes, entre otras, aceptar los riñones de donantes de criterios expandidos (DCE). Estos riñones son aquellos provenientes de donantes de muerte encefálica, ≥ 60 años o un donante de 50 a 59 años con al menos 2 de las siguientes características: antecedente de hipertensión, creatinina sérica > 1.5 mg / dL (133 mmol / L) o muerte por causa cerebrovascular. Los riñones trasplantados de DCE tienen tasas más altas de función retardada del injerto, más episodios de rechazo agudo y mayor disminución de la función de injerto a largo plazo. Sin embargo, el trasplante con DCE beneficia a un número importante de pacientes, mejorando su supervivencia al compararlos con los que permanecen en diálisis (48).

Dado lo anterior, maximizar la longevidad del injerto se ha vuelto uno de los focos de atención más importantes en el trasplante renal y con ello múltiples estudios han buscado tener un mejor entendimiento de los factores asociados a la pérdida del injerto y han desarrollado una variedad de modelos predictivos para así, mejorar la toma de decisiones (7,34,49). Según lo que reporta la literatura, la evolución de la supervivencia del trasplante renal permanece insuficientemente estudiada en el contexto cambiante de la demografía del donante y receptor (50). Con el uso de donantes de mayor riesgo y una mayor atención a las estrategias de manejo de donantes, la tasa de supervivencia del injerto está sujeta a cambios (8). La supervivencia del injerto reportada difiere entre los países encontrando que en el primer año es de 91% para población Europea e Hispano Americanos; 89% para Afro-Americanos (51); 82-87% en Chile (52); 84-94% en México (53); 73-84% en Brasil (54) y 94% en Colombia (55). En contraste, la supervivencia a los cinco años es 77% en Europa (51); 62-71% en USA (51) y 86-88% en Colombia (55,56). Cabe resaltar que la literatura reportada en Latinoamérica es escasa, con tamaños de muestra pequeños y en su mayoría con deficiencias metodológicas.

2.2 Factores asociados a la pérdida del injerto renal

El riesgo de pérdida del injerto se ha dividido tradicionalmente en un periodo temprano de alto riesgo y un periodo posterior de bajo riesgo constante (57). En los últimos 20 años, la introducción de nuevos fármacos inmunosupresores ha mejorado notablemente la supervivencia del injerto a corto plazo, pero la supervivencia del injerto a largo plazo ha mostrado menos cambios (7,50,57). Los resultados indican que las pérdidas tempranas (antes de los 30 días) son causadas principalmente por entidades como trombosis, hemorragias y rechazo agudo, entre otras (58). La pérdida temprana es relativamente poco común y ocurre en aproximadamente en un 5% de los riñones trasplantados. En este periodo temprano los receptores están expuestos a riesgos de complicaciones médicas y quirúrgicas que pueden llevar a la pérdida. De todos los casos de pérdida temprana, el 30% están relacionados con trombosis del injerto. La patogénesis de la trombosis se ha relacionado principalmente a factores de la técnica quirúrgica. Una vez superado este periodo temprano de riesgo, es probable que el pronóstico del trasplante se pueda predecir de manera más adecuada ya que se descartan las pérdidas asociadas al procedimiento quirúrgico (58).

Por otro lado, los factores asociados con pérdidas en el primer año están relacionadas con factores que causan daño en el parénquima renal como retardo en la función del injerto y rechazo agudo, así como variables relacionadas con el donante y algunos factores relacionados con el receptor como tabaquismo y enfermedad cardiovascular (8). En contraste, los eventos tardíos pueden estar asociados a nefropatía crónica del injerto y se ha considerado como un fenómeno multifactorial (50,57).

Una revisión sistemática publicada en el 2019 que analizó 35 estudios en donde identificaron los principales factores de riesgo para la pérdida del injerto en el primer año, mostró que existen seis factores que con un grado de certeza moderado a alto, se encuentran asociados a la pérdida del injerto (8), estos son: La edad del donante (HR 1.1 por cada 10 años de aumento, IC 95% 1.04-1.18); donantes con criterios expandidos (HR 1.35, IC 95% 1.28-1.42); donantes cadavéricos (HR 1.54, IC 95% 1.32-1.82); número de HLA mismatch (HR 1.08 por un aumento de mismatch, IC 95% 1.07-1.09); edad del receptor (HR 1.17 por 10 años de aumento, IC 95% 1.09-1.25); y la función retardada del injerto (HR 1.89, IC 95% 1.46-2.47). En el análisis también excluyeron con alto grado de certeza asociaciones con isquemia fría, raza del receptor, índice de masa corporal del receptor, diabetes del receptor e hipertensión arterial del receptor. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los estudios incluidos variaban considerablemente en las variables incluidas en los modelos y los resultados son

vulnerables a la posibilidad de que el efecto de un factor de riesgo en particular pueda diferir dependiendo de que variables se incluyeron en el modelo en particular. Es importante notar que los modelos desarrollados incluían pacientes de Norte América, Europa y Asia, ninguno de Latinoamérica en donde las características de los donantes, sumado a las condiciones económicas y de salud puede hacer que la población trasplantada difiera de las poblaciones incluidas en los modelos predictivos analizados. Por ejemplo, los donantes después de parada cardiaca constituyen una fuente significativa de órganos en Norte América y algunos países europeos, en Colombia no se tiene aún legislación sobre la obtención de órganos de este tipo de donantes. Adicionalmente, no contamos con uso de máquinas de perfusión ni programas de donación renal pareada, los cuales permiten que parejas de donantes vivos y receptores que son incompatibles entre sí, puedan intercambiar órganos con otras parejas de donantes vivos y receptores con las que si son compatibles (45). Por otra parte, Kabore *et al.* (7) condujeron una revisión sistemática que incluyó 34 estudios de modelos de predicción para pérdida del injerto. Algunos de estos modelos incluyeron otras variables como sexo (33,37,59–61), edad del receptor (33,37,59,61,62), altura (33,37,61), diabetes del receptor (33,37,59,61), causa de muerte del donante (59,60,62), entre otras. El poder de discriminación medido con el Área Bajo la Curva (AUC) de estos modelos fue bajo, reportando valores entre 0.54 a 0.72.

La identificación de factores de riesgo para la pérdida del injerto a largo plazo ha sido ha sido publicada en varios estudios, sin embargo, existe una gran variabilidad en la recolección de los datos, los métodos usados y la variabilidad de los predictores incluidos (7), entre otros, los más descritos son: disfunción crónica (63–67), episodios de rechazo agudo (64,67–70), disminución de la función renal (66,68,71,72), glomerulonefritis (64), edad del donante (65), hipertensión del receptor (65), diabetes del receptor (65,70), tipo de inmunosupresión (65), retardo en la función del injerto (65), edad del receptor (68), raza (68), albumina sérica (68) y proteinuria (65,66,68).

2.3 Modelos predictivos disponibles para la pérdida del injerto

Kabore *et al.* (7) encontraron en su revisión sistemática que una gran cantidad de modelos para pérdida del injerto renal han sido desarrollados en los últimos diez años, sin embargo, existe una gran variabilidad en la definición de pérdida del injerto, los predictores incluidos y los métodos

usados para su desarrollo y validación (las características de los estudios incluidos se resumen en la Tabla 1). Si bien no recomiendan ningún modelo en particular, si hacen unas recomendaciones para el desarrollo de futuros modelos, entre las que se destacan: tener una definición clara de los tipos de eventos incluidos en la definición de pérdida del injerto, definir el momento de origen y el horizonte de tiempo al cual se realiza la predicción, tener en cuenta de forma adecuada en el desarrollo y validación, las medidas repetidas de los predictores, la validación externa es fuertemente recomendada para evaluar la generalización de los resultados y finalmente implementar una herramienta que sea fácilmente utilizable en el contexto.

Tabla 1. Características de los estudios de modelos de predicción de pérdida del injerto renal.

Características de los estudios	Número de estudios (39)
Definición evento	
Diálisis/retrasplante/muerte injerto funcional	11
Diálisis/retrasplante/muerte censurada	10
Muerte	9
Varios eventos	9
Horizonte de tiempo	
Corto plazo (1-4 años)	7
Largo plazo (5-10 años)	15
Corto y largo plazo	11
No especificado	6
Momento de la medición de los predictores	
Hasta el trasplante	25
Después del trasplante	14
Modelo estadístico	
Cox	23
Regresión logística	5
Árboles de decisiones	3
Varios métodos	5
Otros	3

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (7)

Teniendo en cuenta los horizontes de tiempo usados en los modelos predictivos reportados en la literatura se encontró que la mayoría tienen un horizonte de tiempo para evaluar los desenlaces a largo plazo. Entre otros, Loupy *et al.* (73) desarrollaron un sistema de predicción a más de cinco años en una cohorte de 4000 pacientes y la cual validaron en dos cohortes de 3557 pacientes para un total de 7557 participantes. Evaluaron el desenlace de pérdida del injerto a largo plazo (mediana de seguimiento de 7.6 años) encontrando ocho predictores independientes en un modelo multivariado de Cox que incluía una combinación de variables de función del trasplante, histológicas e inmunológicas, además del perfil de HLA (antígeno leucocitario humano). El modelo tuvo una buena discriminación a tres, cinco y siete años con un índice C de 0.83, 0.81 y 0.80 respectivamente. También encontraron una buena discriminación en la cohorte de validación (índice C de 0.81 en cohorte estadounidense y 0.80 en cohorte europea). Los modelos se consideran útiles clínicamente para la toma de decisiones cuando la estadística C es mayor de 0.7 y fuertemente útiles cuando esta excede 0.8, lo que sugiere que la aplicación de este modelo podría apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, una de sus principales limitaciones para el uso en nuestro contexto es que contiene variables de tipo histológico como IFTA (Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy) que requiere la realización de una biopsia y marcadores como DSA (donor-specific antibody) que no tenemos disponibles en Colombia.

Shabir *et al.* (68) desarrollaron modelos de predicción a cinco años para pérdida del trasplante censurado por muerte y pérdida general del trasplante utilizando datos recopilados de 651 pacientes en el Reino Unido a los 12 meses postrasplante. Los modelos finales contienen seis variables en el modelo del trasplante censurado por muerte, y siete en el modelo de pérdida general: edad, sexo, raza, TFGe (Tasa de filtración glomerular estimada), antecedente de rechazo agudo y relación albúmina-creatinina en orina en ambos y el nivel de albúmina sérica en el modelo de pérdida general. Los modelos mostraron una buena discriminación, con estadística C de 0,78-0,90 para pérdida del trasplante censurada por muerte y 0,75-0,81 para la pérdida general del trasplante.

Recientemente, se publicó el primer modelo de predicción asiático para supervivencia del injerto y del paciente a cinco y diez años postrasplante usando una cohorte de 6662 pacientes. Los resultados muestran una supervivencia de 87.9% y poder de discriminación del modelo usando estadística C de 0.69 (36).

Finalmente, evaluando los modelos disponibles para predicción reportados por Kabore *et al.* (7), se encontró que solo siete de los 34 analizados, predecían específicamente la pérdida del injerto a un año después del trasplante (32,33,37,59–62). En total seis de los siete modelos fueron desarrollados en Estados Unidos usando bases de datos de registro nacional. El poder de discriminación encontrado en estos modelos medido con el área bajo la curva (AUC) tuvo un rango entre 0.54 a 0.72, dos de los siete modelos no contaban con validación externa y uno no contaba con validación interna. Los métodos usados para la predicción variaron ampliamente entre los estudios incluyendo: modelos de Regresión Lineal, Regresión de Cox, Regresión Logística, Árboles de decisiones, Redes Bayesianas y Redes Neuronales. Ninguno tuvo en cuenta el análisis en el contexto de riesgos que compiten.

En la Tabla 2 se resumen las características de estos estudios.

Tabla 2. Características de modelos predictivos a un año postrasplante

Autor	Año	País	n	Modelo	Discriminación	Calibración	Validación interna	Validación externa
Bang	2010	Korea	337	Regresión lineal	No reporta	Grado de acuerdo entre lo observado y lo predicho	No	Si
Brown	2012	USA	5144	Redes Bayesianas	AUC 0.59-0.63	No reporta	Si	Si
Krikov	2007	USA	92844	Árbol de decisión	AUC 0.63	Grado de acuerdo entre lo observado y lo predicho r^2 : 0.94	Si	No
Lin	2008	USA	5389	Regresión logística, Cox, Redes neuronales (RN)	AUC: Logístico: 0.71, Cox: 0.72, RN: 0.61	Hosmer- Lemeshow ($p > 0.5$)	Si	No
Schold	2005	USA	45850	Cox	No reporta	Grado de acuerdo entre lo observado y lo predicho, gráfico	Si	Si
Tang	2011	USA	92844	Árbol de decisión	AUC: 0.54	No reporta	Si	Si
Kasiske	2010	USA	43743	Cox	AUC 0.71 validación interna AUC 0.64-0.78 validación externa	Pendiente de índice pronóstico 0.96	Si	Si

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (7)

2.4 Modelos predictivos disponibles usando técnicas de Aprendizaje Automático

Para el desarrollo de modelos de predicción de la pérdida del injerto renal y la identificación de factores predictores de este desenlace se han utilizado ampliamente modelos convencionales como el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Sin embargo, este modelo se basa en supuestos restrictivos como la proporcionalidad de los riesgos y la linealidad de los efectos sobre la función de riesgo (29,74,75). Adicionalmente, el desempeño de estos modelos no es confiable cuando hay alta tasa de censura y los estudios publicados presentan inconsistencias en los resultados de su desempeño (12).

Los métodos ML poseen varias propiedades atractivas que los convierten en alternativas valiosas a los enfoques estadísticos tradicionales. Entre las más importantes se pueden destacar: manejo de grandes volúmenes de información, identificación de asociaciones complejas entre las variables de forma automática, manejo de datos de alta dimensionalidad y la ausencia de supuestos (76,77).

Un estudio publicado en 2019 que busca reportar la utilidad de los modelos predictivos basados en métodos de ML para la toma de decisiones clínicas en trasplante renal, encontró 18 modelos predictivos disponibles basados en estas técnicas (12). Lo primero que llama la atención es que la mayoría de estos modelos fueron desarrollados en USA y ninguno de ellos contempla población Latinoamericana. Como se mencionó anteriormente, tales modelos pueden tener un buen desempeño en promedio, pero pueden funcionar mal cuando se aplican a poblaciones específicas (9). Limitación que se debe, en parte, a las diferencias ya mencionadas que se encuentran en la población trasplantada.

Los resultados de este estudio muestran una alta heterogeneidad en los tipos de algoritmos usados, variación en los tamaños de la población y en las variables predictoras (ver Tabla 3). Los algoritmos más utilizados para la predicción fueron Árboles de Decisión (33,78–83), Redes Neuronales Artificiales (6,37,38,81,84–86) y Redes Bayesianas (6,59,87). En total siete estudios compararon el desempeño de los modelos de ML con otros modelos convencionales. El desempeño de todos los modelos de Redes Neuronales Artificiales (n=6) fue superior cuando se comparó con regresión logística. Al comparar los modelos de Cox con Redes Neuronales Artificiales se encontró que este último fue superior (AUC 0.88 vs 0.72). Sin embargo, hubo un estudio que encontró mejor desempeño de un modelo de regresión logística al compararlo con uno de Árboles de decisión (6).

Finalmente, solo un modelo usó información de tiempo al evento (sobrevida) (83) y en trasplante renal, usar modelos que tengan en cuenta las censuras podría conducir a mejores predicciones. En general, estos estudios muestran que los métodos de ML tienen el potencial de mejorar la predicción de los resultados en trasplante de riñón y que las predicciones futuras deberían centrarse en modelar información de tiempo al evento utilizando métodos de ML como Árbol de Supervivencia (*Survival Tree*) (88), Bosques Aleatorios de Supervivencia (*Random Survival Forest*) (29), y Máquinas de Vectores de Soporte de Supervivencia (*Survival Support Vector Machine*) (89).

Tabla 3. Características de modelos predictivos de resultados de trasplante renal usando técnicas de ML

Características de los estudios	Número de estudios (18)
País	
US	7
Irán	3
Italia	2
UK/Australia/Korea/Bélgica/Alemania/Egipto	1
Validación externa	0
Conjunto de datos	
<1000	9
1000-3000	3
3000-10000	2
>10000	4
Métodos	
Árboles de decisiones	8
Redes neuronales	6
Métodos Bayesianos	3
Árboles de supervivencia	1
Predictores	
Solo pretrasplante	8
Pre y postrasplante	8
Cantidad de variables	6 a 71
Validación interna	
Validación cruzada	7
Simple	8

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (12)

2.5 Enfoques metodológicos

Este trabajo plantea el uso de dos aproximaciones metodológicas para desarrollar los modelos de clasificación y predicción:

- i. Modelos derivados de inteligencia artificial y aprendizaje automático: para realizar la tarea de clasificación del evento de interés a partir de los RME se desarrollarán tres modelos: Clasificador Bayesiano, Bosques aleatorios (de clasificación) y Redes Neuronales. Para el preprocesamiento de los textos y convertir los bloques de texto en características interpretables se usarán métodos de PLN.
- ii. Modelos para análisis de riesgos que compiten: para desarrollar dos modelos de predicción de la pérdida del injerto renal en el primer año postrasplante teniendo en cuenta la muerte como evento que compite se usarán dos métodos: Fine y Gray, y Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten. El modelo de Fine y Gray es el método más usado y conocido para desarrollar modelos cuando hay dos o más eventos que compiten. El modelo de Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten es un modelo derivado de ML que tiene ciertas ventajas frente al modelo de Fine and Gray tales como que no tiene supuestos, puede usarse en datos de alta dimensionalidad y puede encontrar asociaciones complejas entre las variables.

2.5.1 Modelos derivados de inteligencia artificial y aprendizaje automático

A continuación, se realiza una breve descripción de los métodos que se usarán en el primer producto de investigación de este trabajo que consisten en el desarrollo de modelos derivados de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, con el fin de usar los RME como fuente de información para detectar el principal evento de interés: la pérdida del injerto renal.

La continua adopción e integración de registros médicos electrónicos en salud, el enlace de las fuentes de datos y el advenimiento de nuevas tecnologías han llevado a una cantidad y diversidad de datos electrónicos sin precedentes (76). El aumento de la disponibilidad de datos digitales y el

desarrollo de técnicas de ML e IA en general han demostrado ser extremadamente útiles para analizar de manera eficiente los datos recopilados.

El ML es una rama de la informática que tiene como objetivo general permitir que las computadoras "aprendan" sin ser programadas directamente. Esta tiene sus orígenes en la IA y se focaliza principalmente en modelos de predicción (90). Estos métodos tienen el potencial de mejorar nuestra comprensión de la salud y las oportunidades de intervención, mucho más allá de nuestras capacidades pasadas (91). El ML le puede ofrecer a los epidemiólogos nuevas herramientas para abordar problemas para los cuales los métodos clásicos no son muy apropiados (13).

Aprendizaje supervisado y no supervisado

El ML se puede dividir ampliamente en 2 subáreas: aprendizaje supervisado y no supervisado.

En el aprendizaje supervisado, se pueden observar tanto los datos de entrada como los de salida (es decir, los resultados). Así, en los modelos supervisados el conjunto de datos ha sido previamente etiquetado y clasificado (o tienen un patrón de referencia), es decir, se sabe a qué grupo, valor o categoría pertenecen los ejemplos (76). Con este grupo de datos etiquetados (conjunto de entrenamiento), se realiza el ajuste al modelo inicial planteado. Es de esta forma como el algoritmo va "aprendiendo" a clasificar las muestras de entrada comparando el resultado del modelo y la etiqueta real de la muestra (76,90,92). En el aprendizaje no supervisado, los datos consisten en un conjunto de variables de entrada sin ningún valor etiquetado en los resultados. El objetivo en los problemas de aprendizaje no supervisados es encontrar patrones y extraer estructuras ocultas de los datos, encontrar subgrupos y/o identificar valores atípicos (11,76).

Algoritmos de clasificación

Después de analizar las características, ventajas y desventajas de los seis posibles modelos de ML que pueden funcionar adecuadamente para tareas de clasificación, se escogieron tres algoritmos para entrenamiento teniendo en cuenta su exactitud clasificatoria, interpretabilidad y simplicidad de su uso. Al final se comparará su desempeño para escoger el mejor de ellos.

Los seis algoritmos revisados fueron: Regresión Logística, Clasificador Bayesiano, Árbol de decisión, Bosques Aleatorios, Máquinas de vectores de soporte y Redes Neuronales. Después de revisar todas las ventajas, desventajas (Tabla 4) y los atributos (Tabla 5), de cada uno de ellos, los algoritmos escogidos son: Clasificador Bayesiano (por la simplicidad de uso e interpretabilidad), Bosques

Aleatorios (por exactitud clasificatoria e interpretabilidad) y Redes Neuronales (por exactitud clasificatoria).

Tabla 4. Ventajas y desventajas de los modelos disponibles para las tareas de clasificación.

Modelo	Ventajas	Desventajas
Regresión logística	<ul style="list-style-type: none"> • Rápido de entrenar • Bueno para pequeños problemas de clasificación • Fácil de entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy preciso • No usar para datos no lineales • Poco flexible
Clasificador Bayesiano	<ul style="list-style-type: none"> • Rápido de entrenar • Funciona bien para datos a pequeña escala • Simple de usar 	<ul style="list-style-type: none"> • Supuesto de predictores independientes • Frecuencia cero: si en el conjunto de datos de prueba hay una categoría que no está presente, no podrá hacer predicciones • Supuesto de normalidad
Árbol de decisiones	<ul style="list-style-type: none"> • Simple de entender • Maneja valores perdidos • Robusto con los datos extremos 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de sobreajuste • No muy preciso • Mayor tiempo para entrenar al modelo.
Bosques aleatorios	<ul style="list-style-type: none"> • Clasificador con alta exactitud • Se ajusta bien a una variedad de datos diferentes • Fácil de usar 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere moderada capacidad computacional • Riesgo de sobreajuste/menos que los árboles • No para modelos muy complejos
Máquinas de vectores de soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Puede modelar límites de decisión no lineales • Funciona bien con datos no estructurados • Menor riesgo de sobreajuste 	<ul style="list-style-type: none"> • No es adecuada para grandes conjuntos de datos • Difícil de entender e interpretar • Tiempo de entrenamiento prolongado
Redes neuronales	<ul style="list-style-type: none"> • Clasificador con alta exactitud • Funciona bien con datos no estructurado • Menor riesgo de sobreajuste 	<ul style="list-style-type: none"> • Difícil de entender e interpretar • Requiere alta capacidad computacional • Ajuste de hiperparámetros

Fuente: Elaboración propia a partir de (93–95)

Tabla 5. Comparación de algoritmos de ML para una tarea de clasificación.

Criterio	Regresión logística	Clasificador Bayesiano	Árbol de decisión	Bosques aleatorios	MVS	Redes Neuronales
Precisión	**	**	*	****	****	****
Velocidad de clasificación	****	****	***	**	*	**
Robustez	**	**	*	***	***	****
Escalabilidad	***	***	**	**	**	****
Interpretabilidad	***	****	****	***	*	**
Supuestos	**	*	****	****	***	****
Tolerancia a valores perdidos	**	****	****	****	***	**
Tolerancia a datos extremos	**	**	****	****	**	***
Tolerancia a atributos no independientes	****	*	****	****	***	****
Tolerancia al ruido	*	****	****	**	**	***
Manejo del sobreajuste	***	****	**	***	***	***
Alta cantidad de variables	***	***	**	****	**	****

*Los atributos se calificaron de manera cualitativa de forma ascendente, donde * es la menor calificación y **** es la mayor calificación.

MVS: Máquinas de vectores de soporte

Fuente: Elaboración propia a partir de (93–95)

A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de ellos:

Clasificador Bayesiano (Naive Bayes)

Un algoritmo de Bayes es una clasificación probabilística basada en el teorema de Bayes que hace una suposición de independencia entre variables predictivas. Naive Bayes calcula la probabilidad asociada con cada posible clase condicional en un conjunto de covariables, es decir, el producto de la probabilidad previa y la función de probabilidad. El clasificador luego selecciona la clase con la mayor probabilidad como la clase "correcta" (13). Este algoritmo se seleccionó por la simplicidad de su uso y fácil interpretabilidad, la principal limitación de este modelo es que debe cumplir el supuesto de independencia de los predictores (asume que la presencia o ausencia de una característica particular no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra característica) (Ver Figura 1).

$Pr(S+ | Diabetes, Donante cadavérico, No adherente) = Pr(S+) \times$ producto de

- $Pr(Diabetes | S+)$
- $Pr(Donante cadavérico | S+)$
- $Pr(No adherente | S+)$

$Pr(S- | Diabetes, Donante cadavérico, No adherente) = Pr(S-) \times$ producto de

- $Pr(Diabetes | S-)$
- $Pr(Donante cadavérico | S-)$
- $Pr(No adherente | S-)$

Figura 1. Visualización de Clasificador Bayesiano (Naive Bayes); Pr: Probabilidad; S+: Sobrevivir; S-: no sobrevivir

Bosques aleatorios

Este método ensambla múltiples árboles de decisiones y promedia el resultado final de cada uno de ellos, la clase con más votos se convierte en el resultado del modelo (Ver Figura 2). Esto permite registrar estructuras de interacción complejas entre los datos y mejora el rendimiento operativo. La selección de las características se hace de manera aleatoria. Es uno de los algoritmos más usados y eficientes. Se puede usar para problemas de clasificación o regresión (96). Este método fue elegido porque ha mostrado tener una buena exactitud clasificatoria y se puede usar con una variedad importante de datos.

Figura 2. Visualización de modelo de Bosques Aleatorios resolviendo una tarea de clasificación Fuente: Elaboración propia

Redes neuronales

Las redes neuronales artificiales se inspiran en el comportamiento de señalización de las redes neuronales biológicas que consisten en una población de neuronas interconectadas a través de vías de señalización complejas, usando esta estructura para analizar complejas interacciones entre un grupo de covariables medibles con el fin de predecir un resultado (97). Estas capas están agrupadas en 1) una capa de entrada, 2) una o más capas intermedias "ocultas", y 3) una capa de salida. Las neuronas de las capas de entrada y de salida corresponden a las variables independientes y dependientes respectivamente (Ver Figura 3). Las neuronas en capas adyacentes se comunican con cada una a través de funciones de activación, que convierten la suma ponderada de las entradas en una salida. Dependiendo del tipo de función activada, la salida puede ser de clasificación ("1" cuando la suma ponderada excede un umbral dado y "0" de lo contrario) o de regresión (continuo) (13). Este modelo tiene la ventaja de una alta capacidad para encontrar interacciones entre las variables y asociaciones no lineales. Su principal limitación está en la dificultad de la interpretación en las relaciones entre las capas de entrada y de salida.

Figura 3. Visualización de Redes Neuronales resolviendo una tarea de clasificación.

El grosor de la línea (axón) refleja el peso de entrada y el tipo de línea indica la dirección del efecto (sólido = excitador o positivo; discontinuo = inhibitorio o negativo). La falta de una línea indica que no hay entrada.

Fuente: Elaboración propia

Regresión logística

La regresión logística es un algoritmo de clasificación de aprendizaje supervisado que se utiliza para predecir la probabilidad de una variable objetivo. La naturaleza de la variable objetivo o dependiente es dicotómica, la variable dependiente es de naturaleza binaria y tiene datos codificados como 1 (significa éxito / sí) o 0 (significa fracaso / no). Matemáticamente, un modelo de regresión logística predice $P(Y = 1)$ como una función de X . Es uno de los algoritmos de ML más simples que se puede utilizar para varios problemas de clasificación (Figura 4).

Figura 4. Visualización de un algoritmo de regresión logística para una tarea de clasificación

Fuente: Elaboración propia

Árboles de Decisión

Estos algoritmos crean una serie de reglas de decisión basadas en variables continuas o categóricas para predecir un resultado. Los árboles de clasificación predicen resultados categóricos y los árboles de regresión predicen resultados continuos ((classification and regression trees (CART)) (98). Para derivar un árbol de decisión, el algoritmo aplica una regla de división en particiones de datos sucesivamente más pequeñas, con cada partición como un nodo en el árbol. La partición que contiene todos los datos es el nodo raíz. El proceso de división se repite en cada rama del árbol hasta que las divisiones adicionales no produzcan más reducciones del nodo, o algún otro criterio de detención es alcanzado (por ejemplo, un número mínimo especificado de observaciones en nodos terminales) (99) (Figura 5).

Figura 5. Visualización de Árbol de Decisión en una tarea de clasificación
Fuente: Elaboración propia

Máquinas de vectores de soporte (MVS)

Las MVS construyen un límite óptimo, denominado hiperplano, que separa mejor las observaciones de diferentes clases. En una dimensión, este límite es un punto; en dos dimensiones, una línea; y en tres, un plano. Sin embargo, muchas observaciones a menudo necesitan ser transformados antes de que puedan ser separados por un hiperplano. Las MVS abordan este problema aplicando una transformación de datos llamado una "función del núcleo" a los datos. Las funciones del núcleo proyectan los datos en un espacio de dimensiones superiores donde las variables de entrada son separables. La función óptima del núcleo es generalmente elegida de un conjunto de funciones de núcleo comúnmente utilizadas seleccionada mediante una validación cruzada (Figura 6).

Figura 6 Visualización de Máquinas de Vectores de Soporte en una tarea de clasificación.
Fuente: Elaboración propia

Procesamiento de Lenguaje Natural

Los RME cada vez se utilizan con mayor frecuencia para el uso secundario de los datos en la investigación sanitaria (100). El uso apropiado de la información que contienen estos registros en forma de texto libre podría tener un alto impacto en la investigación ya que puede proporcionar información detallada y valiosa que con frecuencia es subutilizada debido a la alta dificultad de extraer datos clínicos (100,101). Uno de los principales desafíos al utilizar estos datos es identificar la información más relevante, ya que los datos de los RME no se recopilan con fines de investigación. Además de eso, los RME se producen con un volumen y velocidad que hacen que la revisión manual sea costosa y requiera mucho tiempo (17). La clasificación de texto automatizada es una de las aplicaciones del PLN que ayuda a superar este desafío. El PLN es un método que usa una amplia gama de técnicas computacionales cuyo objetivo es comprender, analizar y entender el lenguaje humano (102,103).

- **Algunas aplicaciones del PLN en salud**
 - Volver datos no estructurados a estructurados: organizar y etiquetar datos dentro de los registros médicos electrónicos (14,20,21,104,105).
 - Soporte en la toma de decisiones clínicas: Aprender patrones y reglas en el comportamiento de las enfermedades para soportar la toma de decisiones (103).
 - Análisis bibliométrico de la literatura médica (102).

- **Categorías de análisis (106)**
 - Morfológico: estructura de las palabras
 - Sintáctico: estructura de la gramática
 - Semántico: significado de las palabras en el contexto inmediato
 - Pragmático: significado de las palabras en el contexto amplio

- **Proceso de clasificación automatizada de los textos (16,19,104,106,107)**

El proceso de clasificación automatizada consiste en varias fases cada una de las cuales tiene su importancia y objetivo, como se muestra en la Figura 7, la clasificación del texto consiste en general en seis fases: recolección de los datos, preprocesamiento, extracción de las características, selección de las características, desarrollo del modelo clasificador y evaluación del rendimiento. El propósito de cada fase se menciona más abajo.

Figura 7 Proceso básico de clasificación automatizada de textos usando PLN.

ML: Machine learning

Fuente: Elaboración propia

- **Recolección de los datos (*data collection*):** El primer paso para la clasificación es construir el cuerpo de la información que consiste en recolectar los datos de diferentes fuentes y formatos (html, PDF, doc, contenido web, etc). Estos documentos son la fuente de los datos usados para entrenar y evaluar el modelo clasificador.
- **Preprocesamiento:** El preprocesamiento se usa para presentar el texto de los documentos en un formato claro. Algunos pasos comunes son:
 - i) Normalizar (o Tokenizar): El documento se parte en una lista de palabras o tokens
 - ii) Remover palabras vacías: Se remueven las palabras insignificantes
 - iii) Derivar palabras: Se combinan los tokens (o palabras) según su derivación (o su raíz)
- **Extracción de las características (*feature extraction*):** La representación de documentos es una de las técnicas de preprocesamiento que se utiliza para reducir la complejidad de los documentos y hacerlos más fáciles de manejar, el documento debe ser transformado desde la versión de texto completo a un documento vectorizado, esto es cuando se generan

vectores para cada palabra conformando un nuevo vocabulario en donde las palabras “similares” se ubican cercanas unas de otras.

- **Selección de las características (*feature selection*):** Se selecciona un subconjunto de características de los documentos originales. Esta selección se realiza manteniendo las palabras con la puntuación más alta según la medida de importancia de las palabras.
- **Desarrollo del modelo clasificador (*building classifier*):** La clasificación automatizada de los textos puede ser usada en tres formas: supervisada, no supervisada y semisupervisada. En el contexto de este trabajo se usarán métodos supervisados con los tres algoritmos de ML escogidos y mencionados previamente (Clasificador Bayesiano, Bosques Aleatorios, Redes Neuronales).
- **Evaluación del desempeño (*performance evaluation*):** La evaluación del desempeño del modelo de clasificación se puede hacer usando varias métricas. Entre las más comúnmente encontradas están: Exactitud (*Accuracy*), Valor Predictivo Positivo (conocido como precisión en la literatura informática, sin embargo, este término no corresponde a la precisión desde el punto de vista epidemiológico), Sensibilidad (conocido como *Recall* en la literatura informática) y el puntaje F (*F score*).

2.5.2 Modelos para análisis de riesgos que compiten

A continuación, se describen los métodos que serán usados para el desarrollo de los dos modelos predictivos que hacen parte del segundo y tercer producto de este trabajo (componentes 2 y 3).

Aunque la función de KM es útil para estimar la incidencia acumulada de pérdida del injerto en receptores de trasplante de riñón, estudios previos han demostrado que sobreestima el riesgo en presencia de un evento que compite (como la muerte) (108,109). La supervivencia del injerto es una de las preocupaciones más críticas en los receptores de trasplante de riñón y un objetivo relevante en la investigación en trasplantes, es determinar los factores predictores de pérdida del injerto y sus cambios en el tiempo, diferenciando aquellos que aumentan o no la mortalidad de los receptores. Por lo tanto, se hace necesario utilizar métodos alternativos que proporcionan estimaciones más

exactas e identificar los factores de riesgo que conducen a la pérdida del injerto, considerando la muerte como un riesgo competitivo en los receptores de trasplante de riñón (23).

La mayoría de los modelos de predicción disponibles para trasplante renal han utilizado modelos de regresión de Cox y la literatura destaca la necesidad de tener en cuenta los riesgos que compiten cuando sea aplicable (7). Por definición, la muerte es un evento que compite con la pérdida del injerto dado que los pacientes con trasplante renal pueden fallecer con injerto funcionando lo cual evitaría el desenlace de pérdida del injerto.

Método de Fine and Gray

El método propuesto por Fine and Gray trata la FIA como una función de subdistribución que puede definirse en el tiempo t como la tasa instantánea de ocurrencia del evento k entre los que no han experimentado el evento antes del tiempo t . Esto permite modelar los efectos de las covariables sobre la FIA en presencia de riesgos que compiten, lo que produce Hazard Ratios de Subdistribución (sdHR) (24,110). Una característica importante de este método es que los sujetos que experimentan un evento competitivo son removidos del conjunto de riesgo para el evento de interés (24,109,111). Este enfoque tiene en cuenta el hecho de que los trasplantados renales que mueran antes de la pérdida del injerto ya no se consideran en riesgo de pérdida, a diferencia de otros estimadores como KM que tratan el riesgo de muerte como una censura no informativa que puede sobreestimar los resultados y sobreestimar asociaciones entre factores de riesgo y pérdida del injerto.

Método de Bosques Aleatorios para Riesgos que Compiten

Para complementar el análisis utilizando el modelo de Fine and Gray, se utilizará un algoritmo derivado de ML conocido como Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten (BAS-RC)(30). Esta es una alternativa prometedora y novedosa para el análisis de riesgos que compiten que se introdujo en 2014 como una extensión del modelo de bosques aleatorios de supervivencia (29). Este método es completamente no paramétrico y puede ser usado para seleccionar variables específicas de cada evento y para estimar la FIA. El método ha mostrado ser ampliamente efectivo en la predicción y en datos de alta dimensionalidad, tiene la ventaja de que no tiene supuestos y puede encontrar asociaciones complejas entre las variables (30).

Este algoritmo bifurca iterativamente un conjunto de datos basado en variables predictoras y luego clasifica la importancia de cada predictor según su capacidad para dividir los datos. La base de este algoritmo es ajustar múltiples árboles de decisión en los datos y agruparlos, lo que supera las

limitaciones de los esquemas de clasificación basados en un único árbol de decisión (*CART-Classification and regression trees*)(29,96). Para esto, el algoritmo repetidamente extrae muestras usando bootstrapping y selecciona aleatoriamente los predictores para hacer crecer un número predeterminado de árboles de decisión (un bosque) a través de los cuales se agrupan los resultados. Se genera un conjunto de datos de entrenamiento que consta de n de N casos (aproximadamente dos tercios de la muestra original) para cada uno de los k árboles de decisión y los casos restantes (un tercio de la muestra original) se utilizan como datos de prueba para estimar el error de la clasificación de la bolsa (*OOB-out of bag*). Se selecciona una muestra aleatoria m de M predictores en cada nodo y se elige el predictor que mejor discrimina las discrepancias en el resultado para esa división en particular. Como resultado, el nodo raíz de cada árbol de decisión representa el predictor más fuerte y las divisiones que siguen se basan en los predictores sucesivamente más fuertes. En este caso donde el desenlace final contempla eventos que compiten, se estima la FIA utilizando el promedio del estimador de todos los árboles (30).

Figura 8. Esquema de cómo se construye un modelo de Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten

Fuente: Elaboración propia

3. Objetivos

3.1 General

Desarrollar modelos basados en técnicas de Aprendizaje Automático para la clasificación y para la predicción pre y postrasplante de la pérdida del injerto al año en pacientes trasplantados de riñón.

3.2 Específicos

1. Desarrollar y validar un algoritmo que clasifique de forma automática la ocurrencia de pérdida del injerto renal a partir de registros médicos electrónicos con textos no estructurados, utilizando métodos de Procesamiento de Lenguaje Natural.
2. Desarrollar y validar un modelo para la predicción pretrasplante de la probabilidad de pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal.
3. Desarrollar y validar un modelo para la predicción postrasplante de la probabilidad de la pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal.
4. Realizar una validación externa de los modelos desarrollados en los objetivos dos y tres si ellos muestran una adecuada capacidad predictiva y desempeño.

4. Componente 1: Desarrollo y validación de un algoritmo usando herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural que clasifique de forma automática la ocurrencia de la pérdida del injerto a partir de registros médicos con textos electrónicos no estructurados

Este componente se refiere al uso de técnicas de PLN y minería de datos para procesar datos no estructurados de los RME en Colombiana de Trasplantes. El desarrollo de un algoritmo para la clasificación automática de textos clínicos usando estas técnicas, dará cumplimiento al objetivo uno de este proyecto.

4.1 Métodos

Se tendrán en cuenta las siguientes fases:

Figura 9 Proceso básico de clasificación automatizada de textos usando PLN.

ML: Machine learning

Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Recolección de los datos y construcción del cuerpo de la información

Tarea de clasificación: El evento de interés es la pérdida del injerto renal definida como el retorno permanente a diálisis o trasplante. Los pacientes que murieron con un injerto funcional no serán considerados como casos de pérdida del injerto.

Al completar la tarea, el algoritmo debe haber clasificado de manera automática cada texto de un RME de acuerdo con la presencia o ausencia del evento de interés. El aprendizaje automático de esta tarea se hará utilizando una parte de los datos disponibles que será usado como conjunto de datos de entrenamiento y en la otra parte se medirá el desempeño clasificatorio del algoritmo y su capacidad de clasificar los nuevos datos.

Fuente de la información: Se usará la base de datos de Colombiana de Trasplantes, la cual contiene información de aproximadamente 1700 pacientes trasplantados cuyo número de registros de consulta postrasplante varía entre uno y 120 o más (Se calcula que se pueden obtener alrededor de 15000 a 30000 registros), que corresponden a los seguimientos médicos después del trasplante renal. La disponibilidad de la información de manera electrónica es desde el año 2008 y los textos se extraerán de los seguimientos médicos postrasplante (que se realizan al menos una vez al mes).

Patrón de referencia Proporcionará los eventos etiquetados al algoritmo para su aprendizaje.

Esta clasificación de la presencia o ausencia del evento de interés en cada observación será el estándar de referencia a partir del cual el algoritmo se basará para “aprender” a clasificar nuevos casos en los textos libres. De esta manera, cada vez que se ingresen nuevos textos, el algoritmo será capaz de identificar los pacientes que perdieron el injerto de manera automática sin necesidad de hacer una revisión manual de los RME.

El patrón de referencia es una clasificación realizada por evaluadores clínicos que revisan los textos de los RME. Parte de los RME ya han sido revisados previamente y se cuenta con una clasificación hasta junio de 2019. Los RME que no han sido clasificados previamente, se clasificarán usando unos criterios definidos.

Estos criterios son:

- Pérdida del injerto
- Nefrectomía del injerto
- Suspensión de terapia inmunosupresora de forma permanente
- Remisión a unidad de diálisis
- Hemodiálisis /diálisis peritoneal permanente
- Riñón no funcional
- Remisión a fase 1/estudios pretrasplante

Es así como la nueva actividad de clasificación contempla la revisión de los RME desde junio de 2019 hasta junio de 2021. La clasificación mixta hace referencia a que se usarán estos dos periodos de medición (antes y después de junio de 2019) para definir el patrón de referencia, como se describe en la Figura 10.

Clasificación previa: Esta tarea se realizó previamente por dos investigadores clínicos conocedores de la historia clínica y familiarizados con conceptos de trasplante renal con fines de otras investigaciones y la última clasificación fue realizada hasta junio de 2019.

Nueva clasificación:

Los registros del 2019 en adelante (aproximadamente 300 pacientes) serán clasificados manualmente para pérdida del injerto renal por los mismos dos clasificadores clínicos que realizaron la primera clasificación teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Figura 10 Descripción de la clasificación mixta del patrón de referencia
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6 se presentan las posibles ventajas y desventajas del patrón de referencia escogido, las cuales justifican la decisión de haber escogido un patrón de referencia con clasificación mixta.

Tabla 6 Posibles ventajas y desventajas del patrón de referencia escogido "clasificación mixta"

Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro tiempo: ya que la clasificación manual de los textos clínicos requiere un consumo importante de tiempo, se usarán los datos clasificados previamente lo cual ahorraría en promedio media hora de revisión por paciente. • No duplicar trabajo: Se aprovechará un trabajo que ya había sido realizado para fines de otras investigaciones. • Evaluadores entrenados con experiencia: La nueva clasificación será realizada por investigadores con experiencia y conocedores en trasplante renal, así como conocedores del software de historia clínica de Colombiana de Trasplantes • Consistencia en los evaluadores: serán los mismos dos clasificadores clínicos que realizaron la primera clasificación quienes realizarán la nueva clasificación • Experiencia de uso en patrones mixtos: estudios previos han mostrado buen desempeño en la clasificación usando patrón de referencia mixto que combina el uso de códigos CIE-10 para identificación del evento con revisión manual de los textos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabilidad: al tener dos momentos de medición y agregar nuevos criterios de clasificación puede existir algún grado de variabilidad en la medición, sin embargo, la pérdida del injerto es un desenlace duro y con una definición clara, lo cual disminuye la probabilidad de error en la clasificación. • Revisión manual: Si bien la mayoría de los pacientes ya cuentan con una clasificación, se estima que se tienen que revisar y clasificar alrededor de 300-400 nuevos pacientes • Imperfecto: se reconoce que el patrón de referencia no es perfecto y puede existir algún grado de error en la clasificación, sin embargo, es el mejor patrón de referencia con el que se cuenta.

En la segunda fase se hará el preprocesamiento de los datos y/o documentos obtenidos en la fase uno de recolección de los datos.

4.1.2 Preprocesamiento

Análisis exploratorio

Se realizará un análisis de datos exploratorio con el fin de analizar el conjunto de datos para resumir sus principales características. Se utilizarán métodos visuales y descripciones estadísticas básicas como conteo de palabras, distribución de las palabras por registro, identificar los términos o conceptos más recurrentes en el conjunto de datos.

Visualización de datos:

La distribución de palabras por registro o cualquier otra visualización univariante incluye histograma, gráficos de barras y gráficos de líneas. Se realizará una nube de palabras como una visualización de la frecuencia de palabras en el texto dado como una lista ponderada. La visualización bivariada mediante diagramas de dispersión o gráficos de barras se utilizará para comprender cómo interactúan las variables (características o palabras) entre sí.

Preprocesamiento (106):

En este paso se procesan los datos para eliminar datos que no aporten información, las palabras vacías y algunos textos irrelevantes y presentar el documento en una forma más refinada al algoritmo de clasificación. En nuestro enfoque de clasificación, realizamos los siguientes pasos:

- 1. Normalizar (Tokenizar):** Se separan las palabras del texto en unidades llamadas tokens. Una palabra (token) es la unidad mínima que una máquina puede entender y procesar.
 - 2. Convertir palabras a minúsculas / mayúsculas**
 - 3. Eliminar caracteres especiales** ({'!', '<', '"', '+', '\t', '>', '-', '"', ':', })
 - 4. Eliminar las palabras vacías ('de', 'la', 'que', 'el', 'en', 'y', 'a', 'los', 'del') y las palabras de frecuencia alta / baja (1%)**
 - 5. Derivar/ lematizar:** uso de análisis morfológico de palabras, con el objetivo de eliminar las terminaciones flexivas (112): (por ejemplo, reemplazar los verbos con su infinitivo, de modo que “correr”, “corrió” y “corriendo” se conviertan en “correr”).
- Los algoritmos de derivación** funcionan cortando el final o el comienzo de la palabra, teniendo en cuenta una lista de prefijos y sufijos comunes que se pueden encontrar.

La **lematización** toma en consideración el análisis morfológico de las palabras e intenta encontrar la raíz de la palabra en lugar de simplemente llegar a la raíz de la palabra “a la fuerza”

4.1.3 Extracción de las características

Para vectorizar los documentos se utilizará **Word2vec** en donde se toma todo el cuerpo de la información y se utiliza un espacio vectorial de muchas dimensiones y a cada palabra única en el cuerpo de la información se le asigna un vector correspondiente en el espacio. Los vectores de palabras se colocan en el espacio vectorial de tal manera que las palabras que comparten contextos comunes en el cuerpo se ubican muy cerca unas de otras en el espacio. Después de obtener los vectores de las palabras se pueden usar para extraer las características de un documento determinado (113).

4.1.4 Selección de las características

Para la selección de las características se usará un modelo de **Bolsa de Palabras** (Bag of words): Es la representación del texto que describe la ocurrencia de palabras en un documento.

Como alternativa o en combinación con la Bolsa de Palabras se puede usar **TF-IDF** (Term Frequency–Inverse Document Frequency): el cual refleja la importancia de una palabra en un documento. Este valor aumenta proporcionalmente al número de veces que aparece una palabra en el documento y se compensa con el número de documentos que componen el cuerpo de la información (114).

4.1.5 Desarrollo del modelo de clasificador

1) División del conjunto de datos

Para iniciar la construcción del modelo, se divide el cuerpo de la información en subconjuntos de entrenamiento y subconjuntos de prueba. Para esto, se utilizará el método de validación cruzada.

Esta técnica garantiza que los resultados son independientes de la partición entre datos de entrenamiento y prueba y ayuda a detectar el sobreajuste del modelo (114,115).

El procedimiento general es el siguiente (115):

- Se mezcla el conjunto de datos en forma aleatoria
- Se divide el conjunto de datos en k grupos (el número de grupos es arbitrario, lo más frecuentemente reportado en la literatura es cinco o diez. Para este caso particular se dividirá en cinco grupos).
- Para cada grupo único:
 - Se toma un conjunto de datos de prueba
 - Los grupos restantes se dejan para entrenamiento
 - Se entrena el modelo en el subconjunto de entrenamiento y se valida en el de prueba.
 - Se conserva la puntuación de la evaluación y el resultado obtenido del modelo es el cálculo de la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre las diferentes particiones.

En la Figura 11 se observa una representación gráfica de 5-validación cruzada.

				Prueba
			Prueba	
		Prueba		
	Prueba			
Prueba				

Figura 11. Representación gráfica de la validación cruzada.

Un conjunto de n observaciones es dividido aleatoriamente en cinco grupos que no se superponen. Cada uno de estos quintos actúa como un conjunto de validación (mostrado en amarillo), y el resto como conjunto de entrenamiento (mostrado en azul). El error de prueba se estima promediando las cinco estimaciones resultantes.

Fuente: Elaboración propia

2) Entrenamiento del modelo

Después de extraer las características y tener un conjunto de prueba y entrenamiento, se puede entrenar un clasificador. Se entrenarán los tres modelos elegidos como ya se mencionó anteriormente según su exactitud clasificatoria, interpretabilidad y simplicidad de su uso.

El clasificador más simple de usar es el **Clasificador Bayesiano**, el cuál utiliza el teorema de Bayes para predecir la probabilidad de que un conjunto de características determinado pertenezca a una etiqueta en particular (116). Así:

$$P(\text{etiqueta} | \text{característica}) = P(\text{etiqueta}) * P(\text{característica} | \text{etiqueta}) / P(\text{característica})$$

El cuerpo de información en este trabajo contiene dos categorías en los datos etiquetados: si y no (perdió el injerto) y las características son las palabras, así:

$$P(\text{si} | \text{palabra}) = P(\text{si}) * P(\text{palabra} | \text{si}) / P(\text{palabra})$$

En donde:

P (si): es la probabilidad previa de que el paciente este etiquetado como pérdida. Por ejemplo, si 60/100 entrenamientos tienen la etiqueta de pérdida, entonces la probabilidad previa de que se clasifique como pérdida es del 60%.

P (palabra | si): Ésta es la probabilidad previa de que un conjunto dado de palabras (o características) se clasifiquen como pérdida.

P (palabra): Ésta es la probabilidad previa de que se encuentre un conjunto de palabras (o características). Por ejemplo, si el conjunto de palabras dado ocurre dos veces en 100 momentos de entrenamiento, la probabilidad previa es 2%.

P (si | palabra): Esto nos dice la probabilidad de que el conjunto de palabras tenga la etiqueta de pérdida.

El segundo modelo de entrenamiento es un **Bosques aleatorios para clasificación** (96):

Este modelo parte de la construcción de múltiples árboles de decisión. Para hacer una nueva clasificación cada árbol da una clasificación y esto se cuenta como un voto por la clase elegida. El algoritmo de Bosques Aleatorios elige la clasificación con más votos (sobre todos los árboles del bosque).

Para cada construir cada árbol:

- Se elige una muestra aleatoria de observaciones para tenerlo como conjunto de entrenamiento
- Se selecciona un número de variables de forma aleatoria para dividir cada nodo, la mejor división encontrada por el árbol se usa para dividir el nodo. El número de variables escogidas se mantiene constante a medida que se construye el bosque.

Cuando el conjunto de entrenamiento para el árbol se extrae mediante muestreo con reemplazo, aproximadamente un tercio de los casos quedan fuera de la muestra. Estos datos OOB (*out of bag-fuera de la bolsa*) se utilizan para obtener una estimación no sesgada del error de clasificación a medida que se agregan árboles al bosque. También se utiliza para obtener estimaciones de importancia variable.

La estimación del error OOB

En bosques aleatorios, no es necesario realizar una validación cruzada o un conjunto de pruebas por separado para obtener una estimación no sesgada del error del conjunto de pruebas. Se estima internamente, durante la ejecución.

Importancia de la variable

En cada árbol que crezca en el bosque, se dejan los casos de OOB y se cuenta el número de votos emitidos para la clase correcta. Luego se permutan aleatoriamente los valores de la variable m en los casos OOB y se dejan estos casos en el árbol. Luego se resta el número de votos para la clase correcta en los datos de OOB de la variable m del número de votos para la clase correcta en los datos de OOB. El promedio de este número sobre todos los árboles del bosque es la puntuación de importancia para la variable m .

Finalmente, se entrenará un modelo de **Redes Neuronales Artificiales**. Este algoritmo consiste en una población de neuronas interconectadas a través de vías de señalización complejas, usando esta estructura para analizar interacciones complejas entre un grupo de covariables medibles con el fin de predecir un resultado (97). Estas capas están agrupadas en 1) una capa de entrada, 2) una o más capas intermedias "ocultas", y 3) una capa de salida. Las neuronas de las capas de entrada y de salida corresponden a las variables independientes y dependientes respectivamente. Las neuronas en

capas adyacentes se comunican con cada una a través de funciones de activación, que convierten la suma ponderada de las entradas en una salida. La salida de clasificación es "1" cuando la suma ponderada excede un umbral dado y "0" de lo contrario (13).

4.1.6 Evaluación del rendimiento del modelo

Las métricas para identificar el error de clasificación más comúnmente usadas son las siguientes: Exactitud, Valor predictivo positivo, Sensibilidad, medida F y Área Bajo la Curva (AUC) (106,115–117).

Inicialmente se construye una matriz de clasificación en donde se obtienen los siguientes valores:

- **Verdadero positivo (VP):** Conjunto casos verdaderos que se clasifican correctamente como casos para el evento de pérdida.
- **Verdadero Negativo (VN):** Conjunto de casos negativos para el evento de pérdida que fueron identificados correctamente como negativos.
- **Falso positivo (FP):** Error tipo I. Conjunto de casos identificados incorrectamente como positivos para pérdida siendo negativos.
- **Falso Negativo (FN):** Error Tipo II. Conjunto de casos identificados incorrectamente como negativos para pérdida, siendo positivos.

Tabla 7. Matriz de clasificación

Matriz de clasificación		Clasificación del modelo	
		Pérdida	No pérdida
Clasificación patrón de referencia	Pérdida	VP	FN
	No pérdida	FP	VN

Con base a las mediciones anteriores se pueden obtener las siguientes medidas de desempeño:

Sensibilidad: El número de clasificaciones correctas para pérdida sobre el número total de los casos de pérdida. Esta medida nos dice qué proporción de casos que realmente tuvieron pérdida fue clasificado por el algoritmo correctamente.

$$VP/(VP+FN)$$

Especificidad: El número de casos negativos para pérdida correctamente identificados, dividido entre todos los registros que deberían haber sido clasificados como casos sin pérdida del injerto.

$$VN/(VN+FP)$$

Valor predictivo positivo: El conjunto de casos verdaderos entre todos los casos clasificados como pérdidas. En otras palabras, de todo lo clasificado como perdida por el algoritmo, que proporción corresponde a pérdidas del injerto.

$$VPP: VP/(VP+FP)$$

Exactitud: medida global que indica que proporción de los registros se clasificaron correctamente

$$\# \text{ registros clasificados correctamente} / \# \text{ total de registros}$$

Medida F: Esta medida combina el VPP y la sensibilidad. El valor máximo es uno que indicaría un VPP y sensibilidad perfectos, el valor mínimo es 0, si cualquiera de los dos es cero.

$$2*VPP*S/(VPP+S)$$

Curva ROC y AUC (115,117): Para calcular el AUC, se construye inicialmente una curva ROC (**curva de característica operativa del receptor**), la curva ROC muestra gráficamente el rendimiento del modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Esta curva representa dos parámetros: la sensibilidad y 1-especificidad.

Después de construir la curva ROC, se calcula el AUC que mide toda el área bidimensional por debajo de la curva ROC. Así, el AUC proporciona una medición agregada del rendimiento en todos los umbrales de clasificación posibles. El AUC oscila en valor de 0 y al 1. Un modelo cuyas clasificaciones

son un 100% incorrectas tiene un AUC de 0 y otro cuyas clasificaciones son 100% correctas tiene un AUC de 1.

Finalmente, se escogerá el modelo que tenga el valor de AUC más alto teniendo en cuenta que el AUC es invariable con respecto a la escala (mide que tan bien se hace la clasificación, en lugar de valores absolutos) y es invariable con respecto al umbral de clasificación (mide la calidad del modelo sin tener en cuenta el umbral de clasificación). En caso de que se requiera se dará mayor importancia a tener un algoritmo con la más alta sensibilidad ya que se prefiere obtener mayor cantidad de registros clasificados como pérdida del injerto, los cuales pueden ser revisados y verificados para descartar falsos positivos, en vez de tener pérdidas en la identificación del desenlace al tener registros incorrectamente clasificados como negativos para la pérdida del injerto.

Herramientas de procesamiento

Python es uno de los lenguajes de programación más populares para trabajar el campo de la inteligencia artificial. Los paquetes más comunes que se usan en PLN son Spacy y NLTK. Estos paquetes proporcionan interfaces de recursos léxicos, junto con bibliotecas de procesamiento de texto para la clasificación, tokenización, etiquetado, razonamiento semántico, entre otros recursos que pueden derivar significados del lenguaje humano incluyendo, pero no limitados por gramática, traducción y análisis de sentimientos. Se usará la librería Spacy ya que esta ha mostrado tener mejor eficiencia y es mucho más rápida, ya se encuentra disponible para uso en idioma español.

5. Componente 2: Desarrollo y validación de un modelo para la predicción pretrasplante de la probabilidad de pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal.

En el componente anterior se describió el proceso del uso de técnicas de PLN para clasificar de forma automática el evento de interés a partir de RME de Colombiana de Trasplantes. Una vez clasificados correctamente los individuos trasplantados que perdieron el injerto, se desarrollarán dos modelos de predicción de este evento en el primer año postrasplante, teniendo en cuenta la muerte como un evento que compite. En este componente se explicarán los métodos que se usarán para desarrollar el primer modelo de predicción en el que se usarán predictores antes de que se realice el trasplante renal, con el fin de proveer una herramienta que ayude en la toma de decisiones pretrasplante.

La justificación para desarrollar un modelo de predicción para pérdida del injerto antes de que se realice el trasplante renal, está dada por la necesidad que existe de escoger los receptores más adecuados para los órganos disponibles y así se disminuya la probabilidad de pérdida del injerto. Como se menciona en la introducción, la prevalencia de la enfermedad renal crónica está en aumento y los riñones disponibles para trasplante no cubren la necesidad de los pacientes que se encuentran en lista de espera. Debido a que las causas de pérdida del injerto se están relacionadas tanto con el receptor como con el donante, el modelo predictivo propuesto “pretrasplante” ayudaría en la toma de decisiones justo antes de que se realice el trasplante renal, dado que el órgano que esté disponible se trasplante al receptor más adecuado teniendo en cuenta las características de ambos.

5.1 Métodos

Los métodos usados para el desarrollo de los dos modelos de predicción, se basan en los lineamientos planteados para el desarrollo y validación de modelos de predicción de Steyerberg et al. (118) (Figura 12) y se tendrá en cuenta la guía TRIPOD (Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis) (119), la cual incluye una lista de chequeo

de 22 ítems cuyo objetivo es mejorar la calidad del reporte de los estudios que validan o actualizan modelos de predicción.

Figura 12 Descripción de los pasos para el desarrollo y validación de un modelo de predicción

5.2 Paso 1: Pregunta de investigación y fuente de los datos

5.2.1 Pregunta de investigación

¿Cuáles son los factores del receptor y del potencial donante medidos antes de que se realice el trasplante que predicen la pérdida del injerto renal en el primer año postrasplante?

5.2.2 Diseño del estudio

Estudio observacional analítico de cohorte histórica.

Definición de la cohorte: Se define el momento de inyección (T_0) como la fecha del trasplante, con un seguimiento hasta 12 meses postrasplante (T_1) o hasta que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: que pierda el injerto o que muera.

Para el ensamblaje de esta cohorte se incluirán los pacientes trasplantados renales en Colombiana de Trasplantes entre Junio de 2008 y Junio de 2021. El último paciente tendrá ingreso el 30 de Junio de 2021 y su seguimiento finalizará el 30 de Junio de 2022. Los pacientes serán censurados a la derecha en la fecha del último seguimiento si no se conoce su estado a los 12 meses postrasplante.

5.2.3 Origen de los datos

Fuente de los datos: RME de Colombiana de Trasplantes entre Junio de 2008 a Junio de 2022. En Colombiana de Trasplantes se cuenta con una historia clínica estandarizada para la atención del paciente trasplantado y cuenta con variables demográficas, historial médico, y características clínicas pre, peri y postrasplante del receptor y características de su donante.

5.2.4 Participantes

Población para desarrollo del modelo y validación interna: pacientes trasplantados de riñón en Colombiana de Trasplantes entre el 1 de Junio de 2008 hasta 30 de Junio de 2021. Colombiana de Trasplantes es una IPS dedicada al trasplante de órganos en Colombia desde el año 2003, fecha en la que se fundó. Actualmente cuenta con presencia en cuatro ciudades del país a través de convenios interinstitucionales hospitalarios para la atención médico-quirúrgica así: Hospital Universitario Mayor de Mederi- Bogotá, Clínica la Asunción-Barranquilla, Clínica Portoazul-Barranquilla y Clínica Somer-Rionegro) y una sede de atención clínica ambulatoria, Clínica del Café- Armenia. Desde su creación ha realizado más de 2400 trasplantes renales y en la actualidad realiza alrededor del 21% del total de los trasplantes renales del país. Los participantes serán todos los pacientes trasplantados en el periodo de estudio en todas las sedes de atención de Colombiana de Trasplantes.

Criterios de selección

Inclusión

- Adultos mayores de 18 años con trasplante de riñón único

Exclusión

- Pacientes con autotrasplante
- Pacientes con trasplante de más de un órgano
- Pacientes con trombosis arterial o venosa del injerto

Horizonte de tiempo: El evento de pérdida se evaluará 12 meses después de realizado el trasplante renal.

Protocolo de inmunosupresión y seguimiento: todos los pacientes reciben terapia de inducción estándar con alemtuzumab, basiliximab o inmunoglobulina antitimocítica de acuerdo con el riesgo

inmunológico y las guías clínicas de trasplante. Todos los pacientes reciben una dosis fija de metilprednisolona perioperatoriamente durante tres días con una transición a prednisona oral de dosis fija desde el día cuatro al día siete en el período posoperatorio. Los esteroides se retiran una semana después del trasplante. La inmunosupresión de mantenimiento consiste en una terapia basada en inhibidores de calcineurina (ICN) y antimetabolitos. Los pacientes son monitoreados de cerca en las primeras cuatro semanas posteriores al trasplante y luego continúan un seguimiento mensual de ahí en adelante.

5.2.5 Evento de interés

El desenlace principal es la pérdida del injerto la cual es definida como el retorno permanente a diálisis registrado en la historia clínica o retrasplante.

La mortalidad es definida como la muerte por cualquier causa con injerto funcional y se determina mediante la revisión de la base de datos de Colombiana de Trasplantes que registra una plantilla de mortalidad.

La pérdida del injerto y mortalidad serán tratados como eventos que compiten.

5.2.6 Tamaño del estudio

Diseño muestral: No probabilístico consecutivo a conveniencia.

Tamaño del estudio: Se tomará toda la población trasplantada en el periodo de estudio. Se tendrá en cuenta la recomendación para el cálculo del tamaño del estudio ofrecida por Ewout W. Steyerberg en su libro *Clinical prediction models*. De acuerdo con ella, se plantea tener al menos diez eventos por parámetro incluido en el modelo y al menos 100 eventos en total para estudios de validación (120).

El número de trasplantes renales para el periodo de estudio es aproximadamente 1700, teniendo en cuenta que la pérdida acumulada del injerto reportada en el primer año postrasplante se encuentra aproximadamente entre 8 % y 10 %, se espera tener entre 136 y 170 eventos por lo que se estima que se podrían incluir entre 13 y 17 parámetros en el modelo final.

Para obtener un cálculo más adecuado del tamaño del estudio y minimizar el riesgo de sobreajuste del modelo, se determinó el número requerido de tamaño de muestra para desarrollar un modelo de predicción según los pasos descritos en un reciente trabajo reportado por Riley et al. (121), en

donde se tiene en cuenta no solo el número de eventos sino el desempeño anticipado del modelo en términos de R^2 , el nivel de regularización (Shrinkage) deseado para la validación interna, la proporción de eventos en la población de interés y el tiempo de seguimiento (en los modelos con desenlace de tiempo al evento). Los valores de los criterios reportados en la Tabla 8 tienen en cuenta varios escenarios y las siguientes consideraciones: 1) el R^2 se obtiene de la literatura publicada teniendo en cuenta la variabilidad que se espera sea explicada por el modelo y el ajuste con los otros criterios según recomiendan los autores en su cálculo para desenlaces de tiempo al evento. Según esta ecuación, el máximo R^2 que se puede obtener en este modelo es de 0.86 (teniendo en cuenta que la proporción de eventos esperados es 10%, el tiempo de seguimiento es de 12 meses y la media de seguimiento es 9 meses) y entre menor sea el R^2 , menor es el número de eventos requeridos, es así como se escogió el R^2 de 0.85 que, además, tiene en cuenta el escenario menos optimista en términos de número de eventos; 2) el nivel de regularización (Shrinkage) para desenlaces de tiempo al evento debe apuntar a ser 0.9, según recomiendan los autores, y no debe ser menor al valor del R^2 .

Así, usando la herramienta desarrollada por los autores (122), se obtuvieron los resultados de eventos requeridos considerando varios escenarios con diferentes números de parámetros a incluir en el modelo (Ver Tabla 8). De acuerdo con los resultados, se podrían incluir entre 15 y 20 parámetros en el modelo de predicción dado que se espera observar entre 136 y 170 eventos en la población de estudio.

Tabla 8. Cálculo del tamaño del estudio

Criterio	Cálculo 1	Cálculo 2	Cálculo 3	Cálculo 4
R^2 Cox-Snell	0,85	0,85	0,85	0,85
Número de parámetros	10	15	20	25
Regularización (Shirankage)	0,9	0,9	0,9	0,9
Proporción esperada de eventos	0.1	0.1	0.1	0.1
Tiempo de seguimiento (meses)	12	12	12	12
Media de seguimiento (meses)	9	9	9	9
Mínimo número de eventos requeridos	85	140	169	211

Ya que la estrategia de modelamiento usando Bosques Aleatorios de Supervivencia no cuenta con cálculos para tamaño de muestra específicos, esta se considera la mejor aproximación disponible para definir el tamaño del estudio.

5.3 Paso 2: Predictores

Para la elección de los posibles predictores a incluir en el modelo se tuvo en cuenta la combinación de tres métodos que reflejan las variables más relevantes desde el punto de vista clínico, los predictores que han sido identificados previamente como significativos en estudios previos y métodos estadísticos adicionales para la ayuda en la selección de variables. Dado que este modelo predictivo podría usarse potencialmente en la toma de decisiones antes del trasplante, solo las variables disponibles antes del trasplante se utilizarán para desarrollar este modelo de predicción. Los métodos son:

- i) *Literatura médica:* Se revisaron los estudios publicados que predicen la pérdida del injerto renal y se identificaron los predictores significativos (7,8,37,60–62,123,124). En la Figura 13 se muestran todos los predictores reportados por la revisión sistemática más reciente que resume los modelos predictivos en trasplante renal (7).
- ii) *Opinión de expertos clínicos:* La lista de variables identificada en los estudios fue validada con expertos clínicos de trasplante renal. Las variables identificadas como relevantes en este paso y que se encuentran disponibles en los RME quedaron como potenciales predictores a incluir en el modelo y se describen más abajo.
- iii) *Métodos estadísticos:* El modelo de Bosques Aleatorios, contempla una medición de la importancia de las variables que es intrínseca al modelo y será usado para decidir las variables que quedan en el modelo final. Para el modelo de Fine y Gray se considerarán otras metodologías dadas las limitaciones conocidas de los métodos "stepwise" para seleccionar variables. Entre los métodos más recomendados se encuentran los métodos de regularización y se explorará la posibilidad de usarlos.

Aunque no se considera que haya cambios importantes a través del tiempo en cuanto a la forma de medición de las variables, se tendrá en cuenta en el análisis el tiempo o época de trasplante para evitar potenciales sesgos diferenciales y no diferenciales de medición.

Figura 13. Distribución de los principales predictores usados en 39 artículos de modelos predictivos de la pérdida del injerto renal.

Fuente: Elaboración propia adaptado de (7).

El tamaño del círculo indica la frecuencia con la que se reportó la variable. IMC: Índice de masa corporal; ERC: Enfermedad renal crónica; TRR: Terapia de reemplazo renal; TFG: Tasa de Filtración glomerular; PARA: Panel reactivo de anticuerpos; FRI: Función retardada del injerto; CMV: Citomegalovirus; NTA: Necrosis tubular aguda; HTA: Hipertensión arterial.

Tabla 9 Lista de variables sociodemográficas

Variables sociodemográficas	Definición operativa	Naturaleza	Nivel operativo	Comentarios
Edad	Edad en años al momento del trasplante	Númerica Continua	Años	
Sexo	Características biológicas que diferencian entre hombres y mujeres	Nominal dicotómica	0: Mujer 1: Hombre	
Régimen afiliación	Régimen de afiliación a salud	Nominal dicotómica	0: Contributivo 1: Subsidiado	
Red apoyo	Red de apoyo social y emocional en la evaluación pretrasplante de salud mental	Nominal politómica	0: Firme 1: Frágil 2: No adecuada	Medición en entrevista semiestructurada por el grupo de salud mental
Adherencia	Adherencia a la terapia de reemplazo renal en la evaluación pretrasplante de salud mental	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	Medición en entrevista semiestructurada por el grupo de salud mental
Sede de trasplante	Sede de Colombiana de Trasplantes en donde se hizo la cirugía	Nominal politómica	1: Bogotá 2: Barranquilla 3: Rionegro	Es una variable netamente descriptiva para caracterizar a la población

Tabla 10 Lista de variables clínicas

VARIABLES CLÍNICAS	DEFINICIÓN OPERATIVA	NATURALEZA	NIVEL OPERATIVO	COMENTARIOS
IMC	Relación del peso con la talla	Númerica Continua	Kg/Mt ²	
Causa ERC	Causa de la enfermedad renal crónica	Nominal politémica	1 Congénita 2 Desconocida 3 Diabetes 4 Glomerular 5 Hipertensión 6 Obstructiva 7 Otra	
Tabaquismo	Si tiene antecedente de tabaquismo	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Historia de HTA	Historia de hipertensión arterial	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Diabetes	Historia de diabetes	Nominal politémica	0: No 1: Tipo I 2: Tipo II	
Riesgo cardiovascular	Mayor 45 años (ERC), diabetes, antecedente de IAM (cualquier evento coronario), >4 años diálisis.	Nominal dicotómica	0: Alto 1: Bajo	
Tipo de TRR	Tipo de terapia de reemplazo renal	Nominal politémica	1 Hemodiálisis 2 Peritoneal 3 Prediálisis	
Tiempo diálisis	Tiempo en diálisis en años	Númerica Continua	Tiempo en años	Evaluar posibilidad de categorizar entre menor y mayor a cuatro años, dado que mayor de cuatro años implica riesgo cardiovascular
Grupo sanguíneo	Grupo sanguíneo	Nominal politémica	1: A 2: AB 3: B 4: O	Es una variable netamente descriptiva, no se tendrá en cuenta como predictor, dado que donantes y receptores son compatibles

IMC: Índice de masa corporal; ERC: Enfermedad renal crónica; HTA: Hipertensión arterial; TRR: Terapia de reemplazo renal.

Tabla 11 Lista de variables de riesgo inmunológico

VARIABLES DE RIESGO INMUNOLÓGICO	DEFINICIÓN OPERATIVA	NATURALEZA	NIVEL OPERATIVO	COMENTARIOS
PRA I	Panel reactivo de anticuerpos tipo I	Númerica Continua	Entre 0 y 100	Evaluar posibilidad de categorización en los siguientes niveles: 1: Negativo, < 20 2: Sensibilizado 20-85 3: Altamente sensibilizado >85
PRA II	Panel reactivo de anticuerpos tipo II	Númerica Continua	Entre 0 y 100	Evaluar posibilidad de categorización en los siguientes niveles: 1: negativo < 20 2: Sensibilizado 20-85 3: Altamente sensibilizado >85
HLA mismatch	Número de alelos discordantes entre donante y receptor	Númerica ordinal	Rango entre 0 y 6. 0: comparte todos los alelos 6: no comparte ningún alelo	

PRA: Panel reactivo de anticuerpos; HLA: human leukocyte antigen

Tabla 12 Lista de variables del donante

Variables del donante	Definición operativa	Naturaleza	Nivel operativo	Comentarios
Edad donante	Edad en años al momento de la donación	Numérica Continua	Años cumplidos	
IMC donante	Relación del peso con la talla	Numérica Continua	Kg/Mt ²	
Tipo donante	Tipo de donante	Nominal politómica	1: Cadavérico estándar 2: Cadavérico expandido 3: Vivo	
HTA donante	Historia de hipertensión arterial	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Diabetes donante	Historia de Diabetes	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Creatinina	Último nivel de creatinina sérica registrado	Numérica Continua	mg/dl	Evaluar posibilidad de categorización en 1:<1.5mg/dl 2:>1.5mg/dl
Muerte CV	Causa de muerte por enfermedad cardiovascular	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Sexo donante	Características biológicas que diferencian entre hombres y mujeres.	Nominal dicotómica	0: Mujer 1: Hombre	
Uso vasopresores	Requerimiento de uso de vasopresores dentro del protocolo de mantenimiento	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Tiempo hasta la extracción	Tiempo en horas desde diagnóstico de muerte encefálica hasta la hora de clampeo de vasos	Numérica Continua	Tiempo en horas	

IMC: Índice de masa corporal; HTA: Hipertensión arterial; CV: Cardiovascular

5.4 Paso 3: Especificación del modelo

Preparación de los datos y manejo de datos faltantes: antes del análisis la base de datos será examinada para buscar datos implausibles, datos extremos y datos perdidos que serán corregidos según corresponda con una nueva revisión de los registros. Si el número de datos perdidos es mayor al 20%, la variable no será incluida en el análisis por riesgo de sesgos. En el caso de que los valores perdidos sean menores al 20% se optará por una imputación de datos teniendo en cuenta con tres opciones de imputación: 1) imputación de proximidad, 2) algoritmo de datos perdidos o 3) imputación mForest las cuales están disponibles en las siguientes librerías de R randomForestSRC, impute.rfsrcf (125). Para las tres técnicas se medirá el error de la predicción y se escogerá la técnica que tenga menor valor (29).

Analítica descriptiva: Para describir las características de la población, se usarán frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y para las variables cuantitativas se reportarán medidas

de tendencia central (media o mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar o rango intercuartílico) según la naturaleza de su distribución. La distribución de los datos se analizará usando la prueba de Shapiro Wilk, métodos gráficos, valores de simetría y Kurtosis.

Análisis bivariado: Se usará el χ^2 modificado para obtener los valores de subhazard de subdistribución para el modelo de Fine y Gray.

Análisis de supervivencia: Para este análisis se usarán un análisis de riesgos que compiten a través de dos métodos: 1) modelo de Fine and Gray (111) y 2) Bosques Aleatorios de Supervivencia para Riesgos que Compiten (BAS-RC) (*Competing Risk Random Forests*) (30).

- ***Método de Fine and Gray*** (110,111)

El método propuesto por Fine and Gray trata la FIA como una función de subdistribución que puede definirse en el tiempo t como la tasa instantánea de ocurrencia del evento k entre los que no han experimentado el evento antes del tiempo t . Esto permite modelar los efectos de las covariables sobre la FIA en presencia de riesgos que compiten. Este método tiene dos aproximaciones: 1) el análisis por causa específica y 2) el análisis de subdistribución. Para la primera aproximación, se denota la tasa instantánea de ocurrencia del k -ésimo evento en sujetos que actualmente están libres de eventos (es decir, en sujetos que aún no han experimentado ninguno de los diferentes tipos de eventos). Para el segundo caso, se encuentra que el conjunto de riesgos incluye a aquellos que actualmente no tienen eventos, así como a aquellos que han experimentado previamente un evento competitivo. Esto difiere del conjunto de riesgos para la función de peligro de causa específica (csRH), que solo incluye a aquellos que actualmente están libres de eventos. Por lo tanto, el riesgo de subdistribución (sdHR) denota la tasa instantánea del evento en sujetos que todavía no han experimentado ninguno de los eventos (24,110). Para este análisis los sujetos que experimentan un evento competitivo permanecen en el conjunto de riesgo en lugar de ser censurados (24,109,111). Este enfoque tiene en cuenta el hecho de que los trasplantados renales que mueran antes de la pérdida del injerto ya no se consideran en riesgo de pérdida, a diferencia de otros estimadores como KM que tratan el riesgo de muerte como una censura no informativa que puede sobreestimar los resultados y sobreestimar asociaciones entre factores de riesgo y pérdida del injerto. Para la construcción del modelo, se estimarán la FIAs de pérdida del injerto y de la muerte como un evento que compite. Se compararán las curvas de incidencia acumulada entre los dos grupos usando el estadístico de χ^2 modificado. Las variables predictoras serán seleccionadas según

criterio clínico y métodos apropiados para la selección de variables en análisis multivariados, como se indicó anteriormente. Para modelar las covariables sobre pérdida del injerto/muerte se usará un modelo multivariado de Fine and Gray. Para el diagnóstico del modelo de riesgos proporcionales, se usarán los residuales de Schoenfeld y métodos gráficos. Para este análisis se usará el software R librería *cmprsk*.

- ***Método de Bosques Aleatorios de Supervivencia para riesgos que compiten (BAS-RC) (30)***

Este algoritmo bifurca iterativamente un conjunto de datos basado en variables predictoras y luego clasifica la importancia de cada predictor según su capacidad para dividir los datos. La base de este algoritmo es ajustar múltiples árboles de decisión en los datos y agruparlos, lo que supera las limitaciones de los esquemas de clasificación basados en un único árbol de decisión (*CART-Classification and regression trees*)(29,96). Para esto, el algoritmo repetidamente extrae muestras usando bootstrapping y selecciona aleatoriamente los predictores para hacer crecer un número predeterminado de árboles de decisión (un bosque) a través de los cuales se agrupan los resultados. Se genera un conjunto de datos de entrenamiento que consta de n de N casos (aproximadamente dos tercios de la muestra original) para cada uno de los k árboles de decisión y los casos restantes (un tercio de la muestra original) se utilizan como datos de prueba para estimar el error de la clasificación de la bolsa (*OOB-out of bag*). Se selecciona una muestra aleatoria m de M predictores en cada nodo y se elige el predictor que mejor discrimina las discrepancias en el resultado para esa división en particular. Como resultado, el nodo raíz de cada árbol de decisión representa el predictor más fuerte y las divisiones que siguen se basan en los predictores sucesivamente más fuertes. En este caso donde el desenlace final contempla eventos que compiten, se estima la FIA utilizando el promedio del estimador de todos los árboles (30).

Los pasos para construir un BAS-RC son los siguientes:

1. Se generan un número B de muestras de los datos de entrenamiento utilizando bootstrap
2. Se hace crecer un árbol de riesgo competitivo para cada muestra de arranque. En cada nodo del árbol, se seleccionan aleatoriamente M variables candidatas. El nodo se divide utilizando la variable candidata que maximiza una regla de división (test de Gray modificado).
3. Se hacen crecer los árboles a su tamaño completo con la restricción de que un nodo terminal debe tener al menos un evento.
4. Se calcula la FIA para cada árbol

5. Se toma el estimado promedio de los árboles B para obtener el resultado conjunto.

Para la construcción de nuestro modelo se utilizará el paquete del software R randomForestSRC

Figura 14. comparación de análisis de riesgos competitivos

Selección de variables con BAS-RC

Existen dos métodos para seleccionar las variables con este algoritmo:

- i) Importancia de la variable (VIMP) que mide el aumento (o disminución) del error de predicción del algoritmo con y sin la variable, así: para cada árbol se registra el error de predicción en los datos OOB, luego para una variable x dada, los casos OOB se permutan aleatoriamente en x y se registra el error de predicción. El VIMP para un árbol se define como la diferencia del error de predicción con y sin la variable. Aquellas variables que tengan un valor positivo para el evento específico y que cumplan un umbral mínimo (estimado a partir del bosque) representaran el conjunto final de variables seleccionadas.
- ii) Profundidad mínima evalúa la capacidad de predicción de una variable por la profundidad de la primera división de una variable en relación con el nodo raíz de un

árbol. La ventaja de usar este método en análisis de riesgos que compiten es que se puede tener un umbral para seleccionar variables (a diferencia de VIMP) y que no es específica de cada evento y, por lo tanto, puede ser usado para identificar las variables para todos los eventos. Cuanto menor sea el valor de profundidad mínima, más predictiva será la variable.

Los dos métodos se pueden combinar usando aquellas variables específicas del evento por VIMP y las que cumplan el umbral de profundidad mínima (estimado por el modelo) representaran las variables finales seleccionadas.

Interacciones

Se han propuesto varios métodos para medir la interacción de las variables: métodos basados en la prueba de análisis de varianza (ANOVA), métodos de medición por pares basadas en la prueba X^2 , métodos de penalización, entre otros. Estos métodos pueden ser efectivos cuando se trata de interacciones en un número moderado de predictores, sin embargo, estas aproximaciones pierden su efectividad a medida que el número de predictores aumenta (126).

Los métodos basados en árboles pueden modelar datos de manera eficiente con una gran cantidad de predictores. Además, se ha demostrado que los métodos basados en árboles descubren interacciones potenciales entre variables (96). Estos modelos consideran las variables de forma secuencial, lo que los hace útiles para considerar interacciones sin especificarlas. Las interacciones que son útiles para la predicción se detectarán fácilmente con un bosque lo suficientemente grande, por lo que no hay una necesidad real de incluir un término de interacción explícito. De hecho, el uso de métodos basados en árboles para identificar interacciones importantes entre predictores ha sido un área popular de investigación teórica y empírica (127–130).

Cuando se modela un bosque aleatorio, la partición recursiva tiene la capacidad de descubrir interacciones entre predictores. El objetivo de la partición recursiva es encontrar el punto de división óptimo de un predictor que separa las muestras generadas por el remuestreo en grupos más homogéneos con respecto al desenlace. Una vez que se realiza una división, se aplica el mismo procedimiento para el subconjunto de muestras en cada uno de los nodos subsiguientes. Este proceso continúa entonces de forma recursiva hasta que se alcanza un número mínimo de muestras en un nodo o hasta que el proceso cumple un criterio de optimización. Cuando los datos se dividen de forma recursiva, se puede pensar que cada nodo subsiguiente representa una interacción localizada entre el nodo anterior y el nodo actual. Además, cuanto más frecuente es la aparición de

nodos posteriores del mismo par de predictores, más probable es que la interacción entre los predictores sea una interacción global (131). La razón por la que los conjuntos de árboles son eficaces para identificar las relaciones de predicción-respuesta es porque están agregando muchos árboles de versiones ligeramente diferentes de los datos originales. La agregación permite muchos más valores de respuesta posibles y una mejor aproximación de las relaciones predictor-respuesta (128,131).

Es así como la evaluación de interacción se tendrá en cuenta en el modelo de bosques aleatorios sin necesidad de incluir términos explícitos. En el caso del modelo de Fine y Gray, no se tendrán en cuenta interacciones entre las variables dado que para el modelo final se considerarían complejas de interpretar y además se agregarían más parámetros a incluir en el modelo, lo cual disminuye su factibilidad.

5.5 Paso 4 y 5: Estimación y desempeño del modelo

Medidas de evaluación (global, calibración y discriminación)

Para cuantificar la exactitud predictora del modelo se usarán medidas de calibración, medidas de discriminación y de desempeño global

Discriminación: Un modelo de predicción para el evento de interés, discrimina bien si asigna un riesgo alto a las personas que experimentan el evento de interés de forma temprana, un menor riesgo para las personas que presentan el evento más tardíamente y un riesgo insignificante para aquellos que nunca experimentan el evento de interés (o con eventos que compiten) o a aquellos sin ningún evento (censuras). Esta discriminación se cuantifica con el Índice de Concordancia C (índice C)

- **Índice C:** El índice C está relacionado con el área bajo la curva y estima la probabilidad de que, en una selección aleatoria de un par de casos, el caso que tenga primero el evento de interés tiene el peor desenlace predicho. Esta tiene en cuenta los datos censurados y representa la evaluación del poder de discriminación del modelo: la capacidad del modelo para proporcionar correctamente una clasificación confiable teniendo en cuenta los tiempos de supervivencia en función de las puntuaciones de los riesgos individuales. Su valor está entre 0 y 1. Un índice-C de uno corresponde al mejor modelo de predicción, que

discrimina perfectamente, y uno de 0.5 representa un modelo cuya capacidad de discriminación no es mejor que si se realizara al azar.

Calibración: Se refiere al grado de concordancia entre los desenlaces observados y predichos.

Una calibración moderada implica que los riesgos predichos corresponden a las proporciones observadas. Esto se evalúa con una curva de calibración flexible para mostrar la relación entre el riesgo estimado (en el eje x) y la proporción de eventos observada (eje y). Una curva cercana a la diagonal indica que los riesgos predichos se corresponden bien con las proporciones observadas.

La utilidad clínica será evaluada con la **medida de beneficio neto**. El beneficio neto da cuenta de las diferentes consecuencias de los verdaderos y falsos positivos a través del umbral de riesgo, es decir, el riesgo al que uno es indiferente a la hora de clasificar a un paciente teniendo el evento (y proporcionando tratamiento) o no. Es decir, la relación entre el daño de un falso positivo y el beneficio de una verdadera clasificación positiva

Medida global de desempeño

- **Puntaje de Brier:** es la raíz cuadrada de la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. Se utiliza para evaluar la precisión de una función de supervivencia prevista en un momento dado t (en función del tiempo). Su valor está entre 0 y 1, siendo 0 el mejor valor posible.
- **Error de la predicción:** Es el error estimado en el conjunto de datos OOB (conjunto de datos que no ha sido usado para entrenar el modelo y se usa de prueba). Esta medida indica el número de predicciones correctas del modelo (de cada árbol) teniendo en cuenta la ponderación de las censuras.

Comparación de los modelos

Para elegir el mejor modelo (Fine y Gray vs BAS-RC) se tendrán en cuenta las siguientes características en orden de importancia:

- Mayor Índice de concordancia C
- Menor Brier Score
- Menor error de predicción

- Utilidad clínica
- Parsimonia

5.6 Paso 6: Validación del modelo

Validación interna Para la validación interna se hace una partición de los datos para dejar un conjunto de entrenamiento y de prueba. La técnica usada para hacer la partición es una técnica de remuestreo bootstrapping tanto para el modelo de Fine and Gray como para Bosques aleatorios. Las medidas de desempeño se evalúan en el conjunto de prueba para la validación interna como se describió previamente.

Validación externa en caso de que el modelo tenga adecuada capacidad predictiva se realizará la validación externa para evaluar su generalización.

Para esto, se hará una invitación abierta y formal a todos los grupos de trasplante renal de Colombia (20 grupos) y se incluirán aquellos que deseen participar, teniendo como consideración los mismos criterios de selección aplicados a esta población.

Se pondrá a disposición de los grupos, el protocolo y los resultados de la validación interna, así como una guía con los conceptos y las indicaciones de recolección de los datos. Se usará la herramienta REDcap para la recolección de la información. Y en caso de que el modelo tenga una buena capacidad predictiva en la población de la validación externa, se pondrá a disposición una herramienta que facilite su uso y aplicación en la práctica clínica. Si bien la validación externa sería deseable al finalizar la tesis, se considerará como un producto adicional a los ya propuestos para cumplir los requisitos propuestos del doctorado, teniendo en cuenta su factibilidad.

5.7 Paso 7: Presentación del modelo

Algunas alternativas para la aplicación del modelo incluyen tablas de puntajes, nomogramas y calculadoras. Este modelo será puesto a disposición (condicionado a sus resultados) en un aplicativo móvil para facilitar su aplicación.

6. Componente 3: Desarrollo y validación de un modelo para la predicción postrasplante de la probabilidad de la pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal.

En el componente anterior se describió los métodos que se usarán para desarrollar el primer modelo de predicción en el que se usarán predictores antes de que se realice el trasplante renal con el fin de proveer una herramienta que ayude en la toma de decisiones pretrasplante. En este capítulo se describen los métodos para el desarrollo del segundo modelo predictivo de la pérdida del injerto renal en el primer año, usando predictores pre y postrasplante que permitan evaluar el pronóstico del injerto y ayude en la toma de decisiones clínicas posterior a que se realice el trasplante renal.

6.1 Métodos

Los métodos usados para el desarrollo de este modelo, sigue los mismos lineamientos que el modelo presentado en el capítulo anterior. Sin embargo, la finalidad de este segundo modelo es diferente y a continuación se presentarán solo las diferencias que se tienen con respecto a los métodos ya presentados para el desarrollo y validación del primer modelo.

Figura 15. Descripción de los pasos para desarrolla y validar el modelo para toma de decisiones postrasplante

En verde se encuentran las diferencias en los métodos con respecto al modelo para la toma de decisiones pretrasplante.

6.2 Paso 1: Pregunta de investigación y fuente de los datos

6.2.1 Preguntas de investigación

¿Cuáles son los factores del receptor y del donante medidos antes y después de que se realice el trasplante que predicen la pérdida del injerto renal en el primer año postrasplante, en aquellos que tienen injerto viable a los 30 días?

¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que recibió un trasplante de riñón y tuvo injerto viable a los 30 días, pierda el injerto en el primer año?

6.2.2 Participantes

La población de estudio sigue siendo la misma que en el modelo anterior, solo se adiciona un criterio adicional de inclusión:

Criterios de selección

Inclusión

- Adultos mayores de 18 años con trasplante de riñón único
- ***Injerto viable a los 30 días postrasplante***

Exclusión

- Pacientes con autotrasplante
- Pacientes con trasplante de más de un órgano
- Pacientes con trombosis arterial o venosa del injerto

Según lo mencionado anteriormente las pérdidas antes de los 30 días corresponden a un 5%. Suponiendo que fuera 10% serían más o menos 17 eventos menos (de alrededor de 170) lo que disminuiría en uno o dos el número de parámetros posibles a incluir en el modelo. Esta es una limitación en el modelo de Fine y Gray. Sin embargo, el modelo de Bosques aleatorios tiene la ventaja que maneja datos de alta dimensionalidad y tiene buen desempeño cuando hay gran cantidad de predictores.

6.3 Predictores

Las variables sociodemográficas, clínicas, de riesgo inmunológico y del donante son las mismas, para este modelo se adiciona el conjunto de variables durante y después del trasplante renal.

Tabla 13 Lista de variables sociodemográficas

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS	DEFINICIÓN OPERATIVA	NATURALEZA	NIVEL OPERATIVO	COMENTARIOS
Edad	Edad en años al momento del trasplante	Númerica Continua	Años	
Sexo	Características biológicas que diferencian entre hombres y mujeres	Nominal dicotómica	0: Mujer 1: Hombre	
Régimen afiliación	Régimen de afiliación a salud	Nominal dicotómica	0: Contributivo 1: Subsidiado	
Red apoyo	Red de apoyo social y emocional en la evaluación pretrasplante de salud mental	Nominal politémica	0: Firme 1: Frágil 2: No adecuada	Medición en entrevista semiestructurada por el grupo de salud mental
Adherencia	Adherencia a la terapia de reemplazo renal en la evaluación pretrasplante de salud mental	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	Medición en entrevista semiestructurada por el grupo de salud mental
Sede de trasplante	Sede de Colombiana de Trasplantes en donde se hizo la cirugía	Nominal politémica	1: Bogotá 2: Barranquilla 3: Rionegro	Es una variable netamente descriptiva para caracterizar a la población

Tabla 14 Lista de variables clínicas

VARIABLES CLÍNICAS	DEFINICIÓN OPERATIVA	NATURALEZA	NIVEL OPERATIVO	COMENTARIOS
IMC	Relación del peso con la talla	Númerica Continua	Kg/Mt ²	
Causa ERC	Causa de la enfermedad renal crónica	Nominal politémica	1 Congénita 2 Desconocida 3 Diabetes 4 Glomerular 5 Hipertensión 6 Obstruccion 7 Otra	
Tabaquismo	Si tiene antecedente de tabaquismo	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Historia de HTA	Historia de hipertensión arterial	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Diabetes	Historia de diabetes	Nominal politémica	0: No 1: Tipo I 2: Tipo II	
Riesgo cardiovascular	Mayor 45 años (ERC), diabetes, antecedente de IAM (cualquier evento coronario), >4 años diálisis.	Nominal dicotómica	0: Alto 1: Bajo	
Tipo de TRR	Tipo de terapia de reemplazo renal	Nominal politémica	1 Hemodiálisis 2 Peritoneal 3 Prediálisis	
Tiempo diálisis	Tiempo en diálisis en años	Númerica Continua	Tiempo en años	Evaluar posibilidad de categorizar entre menor y mayor a cuatro años, dado que mayor de cuatro años implica riesgo cardiovascular

Grupo sanguíneo	Grupo sanguíneo	Nominal politémica	1: A 2: AB 3: B 4: O	Es una variable netamente descriptiva, no se tendrá en cuenta como predictor, dado que donantes y receptores son compatibles
------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	--

IMC: Índice de masa corporal; ERC: Enfermedad renal crónica; HTA: Hipertensión arterial; TRR: Terapia de reemplazo renal.

Tabla 15 Lista de variables del donante

Variables del donante	Definición operativa	Naturaleza	Nivel operativo	Comentarios
Edad donante	Edad en años al momento de la donación	Numérica Continua	Años cumplidos	
IMC donante	Relación del peso con la talla	Numérica Continua	Kg/Mt ²	
Tipo donante	Tipo de donante	Nominal politémica	1: Cadavérico estándar 2: Cadavérico expandido 3: Vivo	
HTA donante	Historia de hipertensión arterial	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Diabetes donante	Historia de Diabetes	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Creatinina	Último nivel de creatinina sérica registrado	Numérica Continua	mg/dl	Evaluar posibilidad de categorización en 1:<1.5mg/dl 2:>1.5mg/dl
Muerte CV	Causa de muerte por enfermedad cardiovascular	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Sexo donante	Características biológicas que diferencian entre hombres y mujeres.	Nominal dicotómica	0: Mujer 1: Hombre	
Uso vasopresores	Requerimiento de uso de vasopresores dentro del protocolo de mantenimiento	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Tiempo hasta la extracción	Tiempo en horas desde diagnóstico de muerte encefálica hasta la hora de clampeo de vasos	Numérica Continua	Tiempo en horas	

Tabla 16 Lista de variables de riesgo inmunológico

Variables de riesgo inmunológico	Definición operativa	Naturaleza	Nivel operativo	Comentarios
PRA I	Panel reactivo de anticuerpos tipo I	Numérica Continua	Entre 0 y 100	Evaluar posibilidad de categorización en los siguientes niveles: 1: Negativo, < 20 2: Sensibilizado, 20-85 3: Altamente sensibilizado,>85
PRA II	Panel reactivo de anticuerpos tipo II	Numérica Continua	Entre 0 y 100	Evaluar posibilidad de categorización en los siguientes niveles: 1: negativo, < 20 2: Sensibilizado, 20-85 3: Altamente sensibilizado,>85

HLA mismatch	Número de alelos discordantes entre donante y receptor	Numérica ordinal	Rango entre 0 y 6. 0: comparte todos los alelos 6: no comparte ningún alelo
---------------------	--	------------------	--

PRA: Panel reactivo de anticuerpos; HLA: human leukocyte antigen

Tabla 17 Lista de variables del trasplante

Variables del trasplante	Definición operativa	Naturaleza	Nivel operativo	Comentarios
Función retardada del injerto	Requerimiento de diálisis dentro de los 7 días postrasplante	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	
Creatinina a los 10 días	Niveles de creatinina sérica a los 7 días postrasplante	Numérica Continua	mg/dl	Evaluar posibilidad de categorización: 1. A: < o =1.5 2. B: >1.5-3.0 3. C: >3.0-5.0 4.D:>5.0
TFG 10 días*	Tasa de filtración glomerular calculada por CKD-EPI a los 7 días postrasplante	Numérica Continua	ml/min/1.73 m ²	
Creatinina a los 30 días	Niveles de creatinina sérica a los 30 días postrasplante en aquellos con riñón funcional	Numérica Continua	mg/dl	Evaluar posibilidad de categorización: 1. A: < o =1.5 2. B: >1.5-3.0 3. C: >3.0-5.0 4.D:>5.0
TFG 30 días*	Tasa de filtración glomerular calculada por CKD-EPI a los 30 días postrasplante en aquellos con riñón funcional	Numérica Continua	ml/min/1.73 m ²	
Creatinina a los 30 días	Niveles de creatinina sérica a los 30 días postrasplante en aquellos con riñón funcional	Numérica Continua	mg/dl	Evaluar posibilidad de categorización: 1. A: < o =1.5 2. B: >1.5-3.0 3. C: >3.0-5.0 4.D:>5.0. Variable condicionada al número de eventos disponibles
TFG 30 días*	Tasa de filtración glomerular calculada por CKD-EPI a los 30 días postrasplante en aquellos con injerto funcional	Numérica Continua	ml/min/1.73 m ²	Variable condicionada al número de eventos disponibles
Rechazo Agudo	Rechazo agudo dentro de los primeros 90 días postrasplante en aquellos con injerto funcional	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	Variable condicionada al número de eventos disponibles
Tiempo de isquemia fría	Tiempo desde la perfusión hasta reperfusión arterial en el receptor	Numérica Continua	Tiempo en horas	
Infección de vías urinarias	Infección de vías urinarias dentro de los primeros 90 días postrasplante en aquellos con injerto funcional	Nominal dicotómica	0: No 1: Si	Variable condicionada al número de eventos disponibles

TFG: Tasa de filtración glomerular; *La TFG es estimada con la fórmula de CKD-EPI a partir de las siguientes variables: genero, edad, creatinina y raza (Afroamericano si/no).

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de este modelo contempla los pasos y métodos mencionados para el modelo anterior, los cuales siguen los lineamientos establecidos para el desarrollo y evaluación de modelos de predicción. A manera de resumen se describe brevemente la estrategia de modelamiento: después de especificar los predictores, se desarrollarán dos modelos predictivos: uno usando el método de Fine y Gray, y el otro usando el método de Bosques Aleatorios de Supervivencia para riesgos que compiten. En ambos modelos se tendrá como desenlace la pérdida del injerto renal en el primer año postrasplante teniendo en cuenta la muerte con injerto funcional como un evento que compite. Como resultado se obtendrá la FIA. Los predictores serán seleccionados teniendo en cuenta lo reportado en la literatura, la opinión de expertos y métodos apropiados para las estrategias de modelamiento.

Para cada modelo se describen estrategias específicas de selección de variables y modelamiento. LA evaluación de cada uno de los modelos se hará teniendo en cuenta las medidas globales (Puntaje de Brier y error de la predicción), medidas de discriminación (índice C) y medidas de calibración. Para elegir el mejor modelo (Fine and Gray vs BAS-RC) se tendrán en cuenta las siguientes características en orden de importancia:

- Mayor Índice de concordancia C
- Menor Brier Score
- Menor error de predicción
- Utilidad clínica
- Parsimonia

Ambos modelos tendrán validación interna y en caso de que su desempeño sea adecuado, se escogerá el mejor para realizar la validación externa.

El detalle de los métodos descritos se encuentra en las secciones 5.1 a 5.7 de este protocolo.

7. Potenciales limitaciones

Este trabajo tiene algunas limitaciones. De acuerdo con la literatura médica, existen múltiples factores relacionados con la pérdida del injerto, sin embargo, este trabajo, a pesar de que captura las variables más relevantes y más frecuentemente descritas, tendrá como base los registros

médicos de Colombiana de Trasplantes, por lo tanto, es posible que no se capture un perfil completo de los factores de riesgo. En segundo lugar, la generalizabilidad de los modelos propuestos en poblaciones fuera de Colombia, debe evaluarse más a fondo una vez se hayan desarrollado ya que la pérdida del injerto puede estar relacionada con ciertos factores genéticos y socioeconómicos.

Finalmente, los modelos basados en técnicas de aprendizaje automático pueden introducir algunas disparidades en la toma de decisiones clínicas ya que estos algoritmos tienen menos dependencia del investigador en su construcción, pueden seleccionar de manera automática las variables que considera de importancia para el modelo y son capaces de detectar relaciones complejas entre las variables, que en general son difíciles de interpretar (132–134). Los modelos de ML pudieran capturar ciertas disparidades socioeconómicas evidentes en los datos, generadas por la relación de un mal pronóstico del trasplante con algunas características como, por ejemplo, sexo, raza, régimen de seguridad social, nivel socioeconómico y a consecuencia de ello, si se utilizan para la toma de decisiones clínicas, podría contribuir al aumento de las brechas socioeconómicas en el acceso a servicios de salud. Por ejemplo, los pacientes de nivel socioeconómico bajo que se encuentran en lista de espera podrían ser etiquetados como con más riesgo de presentar mal pronóstico del trasplante y con ello influir negativamente en la decisión de ser trasplantados. Para evitar que el modelo pretrasplante capture disparidades socioeconómicas que puedan disminuir la probabilidad de ser trasplantado, variables como el régimen de seguridad social o el nivel socioeconómico no serán consideradas en el proceso de modelamiento. Sin embargo, para el modelo postrasplante estas variables si se considerarán. Si ellas tienen valor predictivo, su identificación permitiría intervenciones tempranas que pueden beneficiar el pronóstico del injerto.

Además, se tendrán en cuenta los siguientes problemas que pueden conducir a la identificación de patrones y predictores con el potencial de generar disparidades en la toma de decisiones (134):

- **Datos perdidos:** ya que los pacientes con datos incompletos pudieron haber tenido una atención más fragmentada o haber sido tratados en instituciones diferentes. Esto podría afectar el entrenamiento del modelo ya que podría tener casos más severos de ciertas poblaciones y hacer inferencias erróneas acerca del riesgo de estos casos. Para el contexto de este trabajo, se considera que existe un buen seguimiento de los pacientes lo cual disminuye la probabilidad de la existencia de datos perdidos, y en los casos en que se requiera, se hará el manejo pertinente con técnicas de imputación como se mencionó previamente.

- **Tamaño de muestra limitado:** el número de individuos en ciertos subgrupos de pacientes puede no ser suficiente para el análisis de un modelo predictivo. Así la herramienta de toma de decisiones podría estar restringida solo a los grupos de pacientes más grandes y no aplicaría a las minorías. La población de este estudio contempla pacientes provenientes de todas las regiones de Colombia y de todos los grupos poblacionales. Esto provee diversidad y un amplio espectro en la población de estudio.
- **Error de medición:** relacionado con los errores en los datos de pobre calidad. Por ejemplo, es más probable que los pacientes de bajo estrato socioeconómico sean atendidos en sitios donde el registro de los datos puede ser menos exacto o sistemáticamente diferente que aquellos donde son atendidos los pacientes de estrato socioeconómico alto, así, el algoritmo puede aprender inadecuadamente que los pacientes de bajo estrato (quienes tienen más probabilidad de haber recibido una atención subóptima) tienen un mal pronóstico del trasplante y a consecuencia de ello se tomen decisiones que les sean desfavorables. Se espera que el error de medición en Colombiana de Trasplantes sea mínimo, ya que los pacientes son atendidos bajo las mismas guías de manejo en todos los centros de la red de atención, independientemente del régimen de afiliación del paciente. Además, se cuenta con una historia clínica estandarizada y específica para el seguimiento pre y postrasplante lo cual permite mayor exactitud en el registro de información.

8. Resultados esperados

Se espera que este trabajo contribuya con dos modelos predictivos que ayuden a la toma de decisiones clínicas en trasplante renal en el contexto colombiano e incluso Latinoamericano y así contribuir a superar las barreras existentes en la aplicación de los modelos existentes desarrollados externamente.

Además, se espera una contribución a la comunidad académica usando métodos estadísticos novedosos y su aplicación en el área de epidemiología clínica.

Productos relacionados a este trabajo:

- Artículo publicado en revista indexada Q1 o Q2: cantidad tres
- Ponencias en eventos académicos: cantidad uno
- Presentación de poster en evento nacional o internacional: cantidad tres

9. Aspectos éticos

En las consideraciones éticas de este trabajo se tiene en cuenta:

- Resolución 8430 de 1993 Ministerio de Salud (137)
- Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial (138)
- Ley de protección de datos personales 1581 de 2012(139)
- Pautas internacionales para la investigación con seres humanos

De acuerdo con las normas de investigación en seres humanos según lo dispuesto en el artículo 11 de la resolución No 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia y en la Declaración de Helsinki de 2000, esta es una investigación de riesgo mínimo ya que se tiene el registro de información de los pacientes que puede llegar a ser sensible.

Mediante los siguientes mecanismos se garantizará los principios de investigación biomédica: beneficencia, no maleficiencia, justicia y autonomía:

- Se limitará el acceso de los instrumentos de investigación únicamente a los investigadores.
- Será responsabilidad del investigador el guardar con absoluta reserva la información contenida en las historias clínicas y a cumplir con la normatividad vigente en cuanto al manejo de esta.
- Se mantendrá absoluta confidencialidad y se preservará el buen nombre institucional y profesional.
- El estudio se realizará con un manejo estadístico imparcial y responsable.
- No existe ningún conflicto de interés por parte de los autores del estudio que deba declararse.

Para la realización de este estudio se tomarán los datos registrados en la historia clínica de Colombiana de Trasplantes, únicamente con fines de esta investigación. COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS como responsable de tratamiento de la información y de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios solicita de forma escrita la autorización para la recolección y tratamiento de datos personales tales como: correo

electrónico, dirección, teléfonos y demás datos específicos que se requieran para la prestación de los servicios y que sean de origen personal.

Los datos serán solicitados al área de tecnologías de la información con identificación para luego ser completados y organizados por investigadores competentes. En todo momento se preservará la privacidad y confidencialidad de la información de los pacientes. Posterior a tener la información de seguimiento completa, se hará la desidentificación de los datos personales en las bases de datos. Para esto, se asignará un código único a cada paciente diferente a su número de identificación ciudadana y se eliminarán todos los datos que permiten la identificación del sujeto (nombres, apellidos, información de contacto). Este código será un número n de N posibles el cuál será elegido usando números aleatorios desde el software estadístico R para evitar que el número asignado siga un orden particular (tiempo de trasplante, edad etc). Se verificará antes de analizar la información, que efectivamente el riesgo de reidentificación está dentro de los márgenes aceptables y que la información resultante es de utilidad. Los datos analizados serán publicados con medidas de resumen, en ningún momento se divulgarán datos individuales ni que permitan la identificación de algún sujeto.

El estudio será aprobado por un comité de ética previo a su ejecución.

La investigadora principal, los coinvestigadores y los asesores temáticos y metodológicos aceptan las normas éticas de entrega de la información (se manejará la información de forma que no se pueda vulnerar la privacidad y confidencialidad de los pacientes).

Los investigadores divulgarán los resultados de este estudio incluso si los resultados son negativos e inconclusos.

10. Cronograma

En la Tabla 18 se describen las actividades a realizar mes a mes para cumplir con los objetivos del Proyecto.

Tabla 18. Cronograma de trabajo

Actividades /mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Presentación de protocolo y aprobación final	■	■	■	■	■																			
Sometimiento del protocolo al comité de ética						■																		
Recolección de información investigación 1							■	■																
Análisis información y redacción de resultados investigación 1									■	■	■	■												
Redacción manuscrito investigación 1												■	■											
Recolección información investigación 2 y 3									■	■	■	■												
Análisis información y redacción de resultados investigación 2														■	■	■	■	■						
Análisis información y redacción de resultados investigación 3																		■	■	■	■	■		
Manuscrito investigación 2 y 3																							■	■

11. Presupuesto

En la Tabla 19 se describe el presupuesto de cada uno de los rubros relevantes en el proyecto discriminado año a año y el valor total de su ejecución.

Los costos del personal científico y personal de apoyo son asumidos dentro de los costos salariales asignados a las personas participantes como parte de las actividades propias de su labor.

Tabla 19. Presupuesto

	Cantidad	Precio unidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total
Personal científico	hora/semana						
Investigador Principal	30	\$ 45.000	\$ 68.040.000	\$ 72.122.400	\$ 76.449.744	\$ 81.036.729	\$ 297.648.873
Director de tesis (Doctora en Epidemiología)	12	\$ 85.000	\$ 51.408.000	\$ 54.492.480	\$ 57.762.029	\$ 61.227.751	\$ 224.890.259
Co-Director (Cirujano Trasplantes)	4	\$ 150.000	\$ 30.240.000	\$ 32.054.400	\$ 33.977.664	\$ 36.016.324	\$ 132.288.388
Coinvestigador 1 (ingeniero Big data)	5	\$ 41.000	\$ 10.332.000	\$ 10.951.920	\$ 11.609.035	\$ 12.305.577	\$ 45.198.533
Coinvestigador 2 (Nefrólogo)	2	\$ 101.000	\$ 10.180.800	\$ 10.791.648	\$ 11.439.147	\$ 12.125.496	\$ 44.537.091
Coinvestigador 3 (Nefróloga)	2	\$ 101.000	\$ 10.180.800	\$ 10.791.648	\$ 11.439.147	\$ 12.125.496	\$ 44.537.091
Coinvestigador 4 (Médico investigación)	3	\$ 30.000	\$ 4.536.000	\$ 4.808.160	\$ 5.096.650	\$ 5.402.449	\$ 19.843.258
Personal de apoyo							
Asistente de investigación	10	\$ 8.000	\$ 4.032.000	\$ 4.273.920	\$ 4.530.355	\$ 4.802.177	\$ 17.638.452
Personal técnico TI	2	\$ 8.000	\$ 806.400	\$ 854.784	\$ 906.071	\$ 960.435	\$ 3.527.690
Gastos de administración							
Coordinación financiera	0,5	\$ 46.200	\$ 1.164.240	\$ 1.234.094	\$ 1.308.140	\$ 1.386.628	\$ 5.093.103
Capacitación							
Formación doctorado	2	\$ 16.817.000	\$ 34.306.680	\$ 35.335.880	\$ 36.395.957	\$ 37.487.836	\$ 143.526.353
Difusión de resultados							
Evento académico	2	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
Publicaciones	3	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000.000	\$ 16.000.000	\$ 24.000.000
Viajes							
Pasantía doctoral	1	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
Software especializado							
App Store	1	\$383.575	\$ 0	\$ 0	\$ 383.575	\$ 383.575	\$ 767.150
Play store	1	\$96.862	\$ 0	\$ 0	\$ 96.862	\$ 96.862	\$ 193.724
Materiales e insumos	1	\$ 30.000	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ 1.440.000
Total			\$ 225.586.920	\$ 238.071.335	\$ 261.254.375	\$ 301.217.333	\$ 1.026.129.963

12. Bibliografía

1. Barsoum RS. Chronic kidney disease in the developing world. *N Engl J Med.* marzo de 2006;354(10):997–9.
2. Bikbov B, Purcell CA, Levey AS, Smith M, Abdoli A, Abebe M, et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet.* 2020;395(10225):709–33.
3. Evans RW, Manninen DL, Garrison LPJ, Hart LG, Blagg CR, Gutman RA, et al. The quality of life of patients with end-stage renal disease. *N Engl J Med.* febrero de 1985;312(9):553–9.
4. Rosselli D, Rueda J-D, Diaz C. Cost-effectiveness of kidney transplantation compared with chronic dialysis in end-stage renal disease. *Saudi J Kidney Dis Transplant.* 2015;26(4):733.
5. De Rosa P, Muscogiuri G, Sarno G. Expanded Criteria Donors in Kidney Transplantation: The Role of Older Donors in a Setting of Older Recipients. Lim W, Vos R, Veroux M, Nardo B, editores. *ISRN Transplant.* 2013;2013:301025.
6. Topuz K, Zengul FD, Dag A, Almehtmi A, Yildirim MB. Predicting graft survival among kidney transplant recipients: A Bayesian decision support model. *Decis Support Syst.* 2018;106:97–109.
7. KaborÉ R, Haller MC, Harambat J, Heinze G, Leffondré K. Risk prediction models for graft failure in kidney transplantation: A systematic review. *Nephrol Dial Transplant.* 2017;32(February):ii68–76.
8. Foroutan F, Friesen EL, Clark KE, Motaghi S, Zyla R, Lee Y, et al. Risk Factors for 1-Year Graft Loss After Kidney Transplantation: Systematic Review and Meta-Analysis. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2019;14(11):1642–50.
9. De A, Budar-fernández LF, Soto-miranda E, Itzel P. Aplicación de una herramienta de predicción pronóstica en receptores de trasplante renal. 2017;55(4):2–9.
10. Díez-Sanmartín C, Sarasa Cabezuelo A. Application of Artificial Intelligence Techniques to Predict Survival in Kidney Transplantation: A Review. *J Clin Med.* 2020;9(2).
11. Yu KH, Beam AL, Kohane IS. Artificial intelligence in healthcare. *Nat Biomed Eng.* 2018;2(10):719–31.
12. Senanayake S, White N, Graves N, Healy H, Baboolal K, Kularatna S. Machine learning in predicting graft failure following kidney transplantation: A systematic review of published predictive models. *Int J Med Inform.* 2019;130(July):103957.
13. Bi Q, Goodman KE, Kaminsky J, Lessler J. What is Machine Learning? A Primer for the Epidemiologist. *Am J Epidemiol.* 2019;188(12):2222–39.
14. Zeng QT, Goryachev S, Weiss S, Sordo M, Murphy SN, Lazarus R. Extracting principal diagnosis, co-morbidity and smoking status for asthma research: Evaluation of a natural language processing system. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2006;6:1–9.
15. Taber DJ, Palanisamy AP, Srinivas TR, Gebregziabher M, Odeghe J, Chavin KD, et al. Inclusion of dynamic clinical data improves the predictive performance of a 30-day readmission risk model in kidney transplantation. *Transplantation.* febrero de 2015;99(2):324–30.

16. Pons E, Braun LMM, Hunink MGM, Kors JA. Natural language processing in radiology: A systematic review. *Radiology*. 2016;279(2):329–43.
17. Young IJB, Luz S, Lone N. A systematic review of natural language processing for classification tasks in the field of incident reporting and adverse event analysis. *Int J Med Inform*. 2019;132(August):103971.
18. Yim WW, Yetisgen M, Harris WP, Sharon WK. Natural Language Processing in Oncology Review. *JAMA Oncol*. 2016;2(6):797–804.
19. Kaur J, Saini J. A Study of Text Classification Natural Language Processing Algorithms for Indian Languages. *VNSGU J Sci Technol*. 2015;4(1):162–7.
20. Wang Y, Sohn S, Liu S, Shen F, Wang L, Atkinson E, et al. A clinical text classification paradigm using weak supervision and deep representation. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2019;19(1):3–13.
21. Yao L, Mao C, Luo Y. Clinical text classification with rule-based features and knowledge-guided convolutional neural networks. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2019;19(Suppl 3).
22. Srinivas TR, Taber DJ, Su Z, Zhang J, Mour G, Northrup D, et al. Big Data, Predictive Analytics, and Quality Improvement in Kidney Transplantation: A Proof of Concept. *Am J Transplant*. 2017;17(3):671–81.
23. El Ters M, Smith BH, Cosio FG, Kremers WK. Competing Risk Analysis in Renal Allograft Survival: A New Perspective to an Old Problem. *Transplantation*. 9000;Online Fir.
24. Lau B, Cole SR, Gange SJ. Competing risk regression models for epidemiologic data. *Am J Epidemiol*. 2009;170(2):244–56.
25. Gjertson DW, Dabrowska DM, Cui X, Cecka JM. Four causes of cadaveric kidney transplant failure: A competing risk analysis. *Am J Transplant*. 2002;2(1):84–93.
26. Prentice RL, Kalbfleisch JD, Peterson A V, Flournoy N, Farewell VT, Breslow NE. The Analysis of Failure Times in the Presence of Competing Risks. *Biometrics*. febrero de 1978;34(4):541–54.
27. Fine JP, Gray RJ. A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk. *J Am Stat Assoc*. junio de 1999;94(446):496–509.
28. Sapir-Pichhadze R, Pintilie M, Tinckam KJ, Laupacis A, Logan AG, Beyene J, et al. Survival Analysis in the Presence of Competing Risks: The Example of Waitlisted Kidney Transplant Candidates. *Am J Transplant*. 2016;16(7):1958–66.
29. Ishwaran H, Kogalur UB, Blackstone EH, Lauer MS. Random survival forests. *Ann Appl Stat*. 2008;2(3):841–60.
30. Ishwaran H, Gerds TA, Kogalur UB, Moore RD, Gange SJ, Lau BM. Random survival forests for competing risks. *Biostatistics*. 2014;15(4):757–73.
31. Foucher Y, Daguin P, Akl A, Kessler M, Ladrière M, Legendre C, et al. A clinical scoring system highly predictive of long-term kidney graft survival. *Kidney Int*. 2010;78(12):1288–94.
32. Kasiske BL, Israni AK, Snyder JJ, Skeans MA, Peng Y, Weinhandl ED. A simple tool to predict

- outcomes after kidney transplant. *Am J Kidney Dis.* 2010;56(5):947–60.
33. Krikov S, Khan A, Baird BC, Barenbaum LL, Leviatov A, Koford JK, et al. Predicting kidney transplant survival using tree-based modeling. *ASAIO J.* 2007;53(5):592–600.
 34. Van Walraven C, Austin PC, Knoll G. Predicting potential survival benefit of renal transplantation in patients with chronic kidney disease. *Cmaj.* 2010;182(7):666–72.
 35. Shabir S, Halimi J-M, Cherukuri A, Ball S, Ferro C, Lipkin G, et al. Predicting 5-Year Risk of Kidney Transplant Failure: A Prediction Instrument Using Data Available at 1 Year Posttransplantation. *Am J Kidney Dis.* abril de 2014;63(4):643–51.
 36. Udomkarnjananun S, Townamchai N, Kerr SJ, Tasanarong A, Noppakun K, Lumpaopong A, et al. The First Asian Kidney Transplantation Prediction Models for Long-term Patient and Allograft Survival. *Transplantation.* 2020. 1048–1057 p.
 37. Lin RS, Horn SD, Hurdle JF, Goldfarb-Rumyantzev AS. Single and multiple time-point prediction models in kidney transplant outcomes. Vol. 41, *Journal of Biomedical Informatics.* 2008. p. 944–52.
 38. Akl A, Ismail AM, Ghoneim M. Prediction of Graft Survival of Living-Donor Kidney Transplantation: Nomograms or Artificial Neural Networks? *Transplantation.* 2008;86(10):1401–6.
 39. Cuenta de Alto Costo Colombia. Situación de la Enfermedad Renal Crónica, la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus en Colombia, 2019. *Cuenta Alto Costo.* 2019;1(2322–6323):293.
 40. Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, Ojo AO, Ettenger RE, Agodoa LY, et al. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant. *N Engl J Med.* diciembre de 1999;341(23):1725–30.
 41. Abecassis M, Bartlett ST, Collins AJ, Davis CL, Delmonico FL, Friedewald JJ, et al. Kidney transplantation as primary therapy for end-stage renal disease: a National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF/KDOQITM) conference. Vol. 3, *Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN.* 2008. p. 471–80.
 42. Liyanage T, Ninomiya T, Jha V, Neal B, Patrice HM, Okpechi I, et al. Worldwide access to treatment for end-stage kidney disease: A systematic review. *Lancet.* 2015;385(9981):1975–82.
 43. Instituto Nacional de Salud. Informe anual Red de Donación y Trasplantes 2018. Bogotá D.C.; 2018.
 44. Shaheen FAM, Kurpad R, Shaheen MF, Al Sayyari A. Ways to Overcome Organ Shortage: Increasing Donor Pool by Accepting Suboptimal Kidney Donors. *Exp Clin Transplant Off J Middle East Soc Organ Transplant.* enero de 2020;18(Suppl 1):16–8.
 45. Nino-Murcia A, Pinto Ramirez JL, Nino-Torres L. Organ Transplantation in Colombia. *Transplantation.* 2018;102(11):1779–82.
 46. Ramos E, Aoun S, Harmon WE. Expanding the Donor Pool: Effect on Graft Outcome. *J Am Soc Nephrol.* 2002;13(10):2590–9.

47. Schütte-Nütgen K, Finke M, Ehlert S, Thölking G, Pavenstädt H, Suwelack B, et al. Expanding the donor pool in kidney transplantation: Should organs with acute kidney injury be accepted?—A retrospective study. *PLoS One*. 2019;14(3):1–14.
48. Dedinská I, Palkoci B, Vojtko M, Osinová D, Lajčáková M. Experiences with expanded criteria donors: 10-year analysis of the martin, slovakia transplant center. *Exp Clin Transplant*. 2019;17(1):6–10.
49. Singh S, Naimark D, Victor J, Kim S. Clinical Prediction Models of Patient and Graft Survival in Kidney Transplant Recipients: A Systematic Review. *Transplantation*. 2014;98:631–2.
50. Coemans M, Süsal C, Döhler B, Anglicheau D, Giral M, Bestard O, et al. Analyses of the short- and long-term graft survival after kidney transplantation in Europe between 1986 and 2015. *Kidney Int*. 2018;94(5):964–73.
51. Gondos A, Döhler B, Brenner H, Opelz G. Kidney Graft Survival in Europe and the United States: Strikingly Different Long-Term Outcomes. *Transplantation*. 2013;95(2).
52. Rodríguez Vidal M, Parra Morales M, Rocha Ortiz S, Castro Salas M, Villalobos Sepúlveda C. Supervivencia del injerto y del receptor en el trasplante renal en el hospital Guillermo Gran Benavente (Concepción, Chile). *Enfermería Nefrológica*. 2014;17(4):292–8.
53. Ab T, Le Á, Me M, Fj A. Supervivencia del paciente e injerto renal al año de trasplante de donante fallecido; comparación con resultados de donante vivo. *Rev Mex Urol*. 2010;70(6):347–53.
54. Nga HS, Andrade LGM, Contti MM, Valiatti MF, Silva MM da, Takase HM. Evaluation of the 1000 renal transplants carried out at the University Hospital of the Botucatu Medical School (HCFMB) - UNESP and their evolution over the years. *Brazilian J Nephrol*. 2018;40:162–9.
55. Pinto Ramirez JL. Factores Asociados a La Pérdida Del Injerto Renal Y Mortalidad en Colombiana de Trasplantes entre el 2008 al 2019. 2020.
56. Dávila FA, Daniel Luna R, Pardo Rey A. Análisis de supervivencia del injerto post-trasplante renal Analysis of graftpost-transplant renal survival. *Rev Colomb Nefrol*. 2015;2(2):96–101.
57. Prommool S, Jhangri GS, Cockfield SM, Halloran PF. Time dependency of factors affecting renal allograft survival. *J Am Soc Nephrol*. 2000;11(3):565–73.
58. Hamed MO, Chen Y, Pasea L, Watson CJ, Torpey N, Bradley JA, et al. Early graft loss after kidney transplantation: risk factors and consequences. *Am J Transplant Off J Am Soc Transplant Am Soc Transpl Surg*. junio de 2015;15(6):1632–43.
59. Brown TS, Elster EA, Stevens K, Graybill JC, Gillern S, Phinney S, et al. Bayesian modeling of pretransplant variables accurately predicts kidney graft survival. *Am J Nephrol*. 2012;36(6):561–9.
60. Schold JD, Kaplan B, Baliga RS, Meier-Kriesche H-U. The broad spectrum of quality in deceased donor kidneys. *Am J Transplant Off J Am Soc Transplant Am Soc Transpl Surg*. abril de 2005;5(4 Pt 1):757–65.
61. Tang H, Hurdle JF, Poynton M, Hunter C, Tu M, Baird BC, et al. Validating prediction models of kidney transplant outcome using single center data. *ASAIO J*. 2011;57(3):206–12.

62. Bang K, Lee HK, Huh W, Lee Y, Woon BS, Ro H, et al. Assessment of deceased donor kidneys using a donor scoring system. *Yonsei Med J.* noviembre de 2010;51(6):870–6.
63. Morales JM, Marcén R, Del Castillo D, Andres A, Gonzalez-Molina M, Oppenheimer F, et al. Risk factors for graft loss and mortality after renal transplantation according to recipient age: A prospective multicentre study. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27(SUPPL.4).
64. Tanabe K, Takahashi K, Toma H. Causes of long-term graft failure in renal transplantation. *World J Urol.* 1996;14(4):230–5.
65. Khalkhali HR, Ghafari A, Hajizadeh E, Kazemnejad A. Risk factors of long-term graft loss in renal transplant recipients with chronic allograft dysfunction. *Exp Clin Transplant Off J Middle East Soc Organ Transplant.* diciembre de 2010;8(4):277–82.
66. Fellström B, Holdaas H, Jardine AG, Nyberg G, Grönhagen-Riska C, Madsen S, et al. Risk factors for reaching renal endpoints in the Assessment of Lescol in Renal Transplantation (ALERT) trial. *Transplantation.* 2005;79(2):205–12.
67. Meier-Kriesche HU, Ojo AO, Hanson JA, Cibrik DM, PUNCH JD, Leichtman AB, et al. Increased impact of acute rejection on chronic allograft failure in recent era. *Transplantation.* octubre de 2000;70(7):1098–100.
68. Shabir S, Halimi JM, Cherukuri A, Ball S, Ferro C, Lipkin G, et al. Predicting 5-year risk of kidney transplant failure: A prediction instrument using data available at 1 year posttransplantation. *Am J Kidney Dis.* 2014;63(4):643–51.
69. Pallardó Mateu LM, Sancho Calabuig A, Capdevila Plaza L, Franco Esteve A. Acute rejection and late renal transplant failure: risk factors and prognosis. *Nephrol Dial Transplant Off Publ Eur Dial Transpl Assoc - Eur Ren Assoc.* junio de 2004;19 Suppl 3:iii38-42.
70. Cole EH, Johnston O, Rose CL, Gill JS. Impact of acute rejection and new-onset diabetes on long-term transplant graft and patient survival. *Clin J Am Soc Nephrol.* mayo de 2008;3(3):814–21.
71. Hariharan S, McBride MA, Cherikh WS, Tolleris CB, Bresnahan BA, Johnson CP. Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney Int.* julio de 2002;62(1):311–8.
72. Salvadori M, Rosati A, Bock A, Chapman J, Dussol B, Fritsche L, et al. Estimated one-year glomerular filtration rate is the best predictor of long-term graft function following renal transplant. *Transplantation.* enero de 2006;81(2):202–6.
73. Loupy A, Aubert O, Orandi BJ, Naesens M, Bouatou Y, Raynaud M, et al. Prediction system for risk of allograft loss in patients receiving kidney transplants: International derivation and validation study. *BMJ.* 2019;366:1–12.
74. Hamidi O, Poorolajal J, Farhadian M, Tapak L. Identifying important risk factors for survival in kidney graft failure patients using random survival forests. *Iran J Public Health.* 2016;45(1):27–33.
75. Hong Wang, Gang Li. A Selective Review on Random Survival Forests for High Dimensional Data. *Quant Bio-Science.* 2017;36(2):85–96.
76. Roth JA, Battegay M, Juchler F, Vogt JE, Widmer AF. Introduction to Machine Learning in

- Digital Healthcare Epidemiology. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2018;39(12):1457–62.
77. Azzolina D, Baldi I, Barbati G, Berchiolla P, Bottigliengo D, Bucci A, et al. Machine learning in clinical and epidemiological research: Isn't it time for biostatisticians to work on it? *Epidemiol Biostat Public Heal.* 2019;16(4):16–8.
 78. Greco R, Papalia T, Lofaro D, Maestriperi S, Mancuso D, Bonofiglio R. Decisional Trees in Renal Transplant Follow-up. *Transplant Proc.* 2010;42(4):1134–6.
 79. Decruyenaere A, Decruyenaere P, Peeters P, Vermassen F, Dhaene T, Couckuyt I. Prediction of delayed graft function after kidney transplantation: Comparison between logistic regression and machine learning methods Standards, technology, and modeling. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2015;15(1):1–10.
 80. Lofaro D, Maestriperi S, Greco R, Papalia T, Mancuso D, Conforti D, et al. Prediction of chronic allograft nephropathy using classification trees. *Transplant Proc.* mayo de 2010;42(4):1130–3.
 81. Shahmoradi L, Langarizadeh M, Pourmand G, Fard ZA, Borhani A. Comparing Three Data Mining Methods to Predict Kidney Transplant Survival. *Acta Inform medica AIM J Soc Med Informatics Bosnia Herzegovina Cas Drus za Med Inform BiH.* octubre de 2016;24(5):322–7.
 82. Shaikhina T, Lowe D, Daga S, Briggs D, Higgins R, Khovanova N. Decision tree and random forest models for outcome prediction in antibody incompatible kidney transplantation. *Biomed Signal Process Control.* 2019;52:456–62.
 83. Yoo KD, Noh J, Lee H, Kim DK, Lim CS, Kim YH, et al. A Machine Learning Approach Using Survival Statistics to Predict Graft Survival in Kidney Transplant Recipients: A Multicenter Cohort Study. *Sci Rep.* 2017;7(1):8904.
 84. Brier ME, Ray PC, Klein JB. Prediction of delayed renal allograft function using an artificial neural network. *Nephrol Dial Transplant.* el 1 de diciembre de 2003;18(12):2655–9.
 85. Nematollahi M, Akbari R, Nikeghbalian S, Salehnasab C. Classification Models to Predict Survival of Kidney Transplant Recipients Using Two Intelligent Techniques of Data Mining and Logistic Regression. *Int J organ Transplant Med.* 2017;8(2):119–22.
 86. Petrovsky N, Tam SK, Brusic V, Russ G, Socha L, Bajic V. Use of Artificial Neural Networks in Improving Renal Transplantation Outcomes. *Graft.* 2002;5:6–13.
 87. Li J, Serpen G, Selman S, Franchetti M, Riesen M, Schneider C. Bayes Net Classifiers for Prediction of Renal Graft Status and Survival Period. *World Acad Sci Eng Technol Int J Medical, Heal Biomed Bioeng Pharm Eng.* 2010;4:88–94.
 88. De Rose A, Pallara A. Survival Trees: An Alternative Non-Parametric Multivariate Technique for Life History Analysis. *Eur J Popul / Rev Eur Démographie.* 1997;13(3):223–41.
 89. Pölsterl S, Navab N, Katouzian A. Fast Training of Support Vector Machines for Survival Analysis BT - Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. En: Appice A, Rodrigues PP, Santos Costa V, Gama J, Jorge A, Soares C, editores. Cham: Springer International Publishing; 2015. p. 243–59.
 90. Bi Q, Goodman KE, Kaminsky J, Lessler J. What is machine learning? A primer for the epidemiologist. *Am J Epidemiol.* 2019;188(12):2222–39.

91. Wiemken TL, Kelley RR. Machine Learning in Epidemiology and Health Outcomes Research. *Annu Rev Public Health*. 2020;41(1):1–16.
92. Wiens J, Shenoy ES. Machine Learning for Healthcare: On the Verge of a Major Shift in Healthcare Epidemiology. *Clin Infect Dis*. 2018;66(1):149–53.
93. Singh A, N. M, Lakshmiganthan R. Impact of Different Data Types on Classifier Performance of Random Forest, Naïve Bayes, and K-Nearest Neighbors Algorithms. *Int J Adv Comput Sci Appl*. 2017;8(12):1–11.
94. Osisanwo F., Akinsola JE., Awodele O, Hinmikaiye J., Olakanmi O, Akinjobi J. Supervised Machine Learning Algorithms: Classification and Comparison. *Int J Comput Trends Technol*. 2017;48(3):128–38.
95. Uddin S, Khan A, Hossain ME, Moni MA. Comparing different supervised machine learning algorithms for disease prediction. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2019;19(1):1–17.
96. Breiman L. Random Forests. *Mach Learn*. 2001;45(1):5–32.
97. Olden JD, Jackson DA. Illuminating the “black box”: A randomization approach for understanding variable contributions in artificial neural networks. *Ecol Modell*. 2002;154(1–2):135–50.
98. Breiman L, Friedman JH, Olshen RA, Stone CJ. Classification and regression trees. *Classif Regres Trees*. 2017;(2000):1–358.
99. Almuallim H. An efficient algorithm for optimal pruning of decision trees. *Artif Intell*. 1996;83(2):347–62.
100. Afzal Z, Schuemie MJ, Van Blijderveen JC, Sen EF, Sturkenboom MC, Kors JA. Improving sensitivity of machine learning methods for automated case identification from free-text electronic medical records. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2013;13(1):1–11.
101. Liao KP, Cai T, Gainer V, Goryachev S, Zeng-treitler Q, Raychaudhuri S, et al. Electronic medical records for discovery research in rheumatoid arthritis. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. agosto de 2010;62(8):1120–7.
102. Hao T, Chen X, Li G, Yan J. A bibliometric analysis of text mining in medical research. *Soft Comput*. 2018;22(23):7875–92.
103. Weng WH, Waghlikar KB, McCray AT, Szolovits P, Chueh HC. Medical subdomain classification of clinical notes using a machine learning-based natural language processing approach. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2017;17(1):1–13.
104. Fan Y, Zhang R. Using natural language processing methods to classify use status of dietary supplements in clinical notes. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2018;18(Suppl 2).
105. Wu CY, Chang CK, Robson D, Jackson R, Chen SJ, Hayes RD, et al. Evaluation of Smoking Status Identification Using Electronic Health Records and Open-Text Information in a Large Mental Health Case Register. *PLoS One*. 2013;8(9):1–8.
106. Tobergte DR, Curtis S. *Mastering Natural Language Processing with Python*. Vol. 53, Packt Publishing. 2016. 238 p.

107. Rahman A, Qamar U. A Bayesian classifiers based combination model for automatic text classification. *Proc IEEE Int Conf Softw Eng Serv Sci ICSESS*. 2016;0:63–7.
108. Pintilie M. An introduction to competing risks analysis. *Rev Esp Cardiol*. 2011;64(7):599–605.
109. C. AP, S. LD, P. FJ. Introduction to the Analysis of Survival Data in the Presence of Competing Risks. *Circulation*. el 9 de febrero de 2016;133(6):601–9.
110. Taylor P, Fine JP, Gray RJ. A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk. *J Am Stat Assoc*. 2012;(April 2014):37–41.
111. Austin PC, Fine JP. Practical recommendations for reporting Fine-Gray model analyses for competing risk data. *Stat Med*. 2017;36(27):4391–400.
112. Han J, Kamber M. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 2011.
113. Mikolov T, Sutskever I, Chen K, Corrado G, Dean J. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Adv Neural Inf Process Syst*. 2013;1–9.
114. Shi W, Demberg V. On the need of cross validation for discourse relation classification. *15th Conf Eur Chapter Assoc Comput Linguist EACL 2017 - Proc Conf*. 2017;2:150–6.
115. Casella G, Fienberg S, Olkin I. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer Texts in Statistics. 2013. 618 p.
116. Hardeniya N. *Natural Language Processing: Python and NLTK*. [Birmingham, UK]: Packt Publishing; 2016.
117. Hand DJ. Principles of data mining. Vol. 30, *Drug Safety*. 2007. 621–622 p.
118. Steyerberg EW, Vergouwe Y. Towards better clinical prediction models: Seven steps for development and an ABCD for validation. *Eur Heart J*. 2014;35(29):1925–31.
119. Moons KGM, Altman DG, Reitsma JB, Ioannidis JPA, Macaskill P, Steyerberg EW, et al. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): Explanation and elaboration. *Ann Intern Med*. 2015;162(1):W1–73.
120. Steyerberg EW. *Clinical Prediction Models*. Statistics for Biology and Health. 2nd edition. 2019.
121. Riley RD, Ensor J, Snell KIE, Harrell FE, Martin GP, Reitsma JB, et al. Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. Vol. 368, *The BMJ*. 2020.
122. Prediction model sample size [Internet]. [citado el 11 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://riskcalc.org/pmsamplesize/>
123. Kasiske BL, Israni AK, Snyder JJ, Skeans MA, Peng Y, Weinhandl ED. A Simple Tool to Predict Outcomes After Kidney Transplant. *Am J Kidney Dis*. noviembre de 2010;56(5):947–60.
124. Brown TS, Elster EA, Stevens K, Graybill JC, Gillern S, Phinney S, et al. Bayesian modeling of pretransplant variables accurately predicts kidney graft survival. *Am J Nephrol*. 2012;36(6):561–9.
125. Tang F, Ishwaran H. Random forest missing data algorithms. *Stat Anal Data Min*.

- 2017;10(6):363–77.
126. Oh S. Feature interaction in terms of prediction performance. *Appl Sci.* 2019;9(23):1–13.
 127. Sa P. Methods for Interaction Detection in Predictive Modeling Using SAS Doug Thompson , PhD , Blue Cross Blue Shield of IL , NM , OK & TX , Chicago , IL. 2012;2:1–13.
 128. Sorokina D, Caruana R, Riedewald M, Fink D. Detecting statistical interactions with additive groves of trees. *Proc 25th Int Conf Mach Learn.* 2008;1000–7.
 129. Deng H. Interpreting tree ensembles with inTrees. *Int J Data Sci Anal.* 2019;7(4):277–87.
 130. Boulesteix AL, Janitza S, Hapfelmeier A, Van Steen K, Strobl C. Letter to the Editor: On the term “interaction” and related phrases in the literature on Random Forests. *Brief Bioinform.* 2015;16(2):338–45.
 131. Kuhn M, Johnson K. Detecting Interaction Effects. En: *Feature Engineering and Selection: A Practical Approach for Predictive Models.* 2019.
 132. Mehrabi N, Morstatter F, Saxena N, Lerman K, Galstyan A. A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning. 2019;
 133. O’Reilly-Shah VN, Gentry KR, Walters AM, Zivot J, Anderson CT, Tighe PJ. Bias and ethical considerations in machine learning and the automation of perioperative risk assessment. *Br J Anaesth.* 2020;125(6):843–6.
 134. Gianfrancesco MA, Tamang S, Yazdany J, Schmajuk G. Potential Biases in Machine Learning Algorithms Using Electronic Health Record Data. *JAMA Intern Med.* el 1 de noviembre de 2018;178(11):1544–7.
 135. Zemel R, Wu Y, Swersky K, Pitassi T, Dwork C. Learning Fair Representations. En: Dasgupta S, McAllester D, editores. *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning.* Atlanta, Georgia, USA: PMLR; 2013. p. 325–33. (*Proceedings of Machine Learning Research*; vol. 28).
 136. Adebayo JA. FairML: Toolbox for diagnosing bias in predictive modeling. 2016;
 137. REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCIÓN N° 008430 DE 1993. 1993.
 138. Association WM. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. *JAMA.* el 27 de noviembre de 2013;310(20):2191–4.
 139. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012. 2012.